

***Foeniculum vulgare* Miller (Rezene) Uçucu Yağının Karbon Tetraklorürle Oluşturulmuş Karaciğer Fibrozu Üzerine Koruyucu Etkisinin Sıçanlar Üzerinde Araştırılması**

Hanefi Özbek*, Serdar Uğraş**, İrfan Bayram**, İlyas Tuncer***, Erol Kisli****, Murat Tunçtürk*****

Özet:

Amaç: *Foeniculum vulgare* Miller (rezene) uçucu yağının (RUY) sıçanlarda karbon tetraklorürle (CCl₄) oluşturulmuş karaciğer fibrozu modelinde karaciğeri koruyucu etkisinin araştırılması.

Yöntem: Yirmi dört adet albino sıçan, herbirinde sekizer adet olmak üzere üç çalışma grubuna ayrıldı. Çalışma süresince tüm gruplara haftada üç kez olmak üzere toplam 20 doz uygulama yapıldı. I. gruba (SF) intraperitoneal (i.p.) yolla 0.2 ml serum fizyolojik, II. gruba (CCl₄) i.p. yolla 1.5 ml/kg CCl₄-zeytin yağı (1:7) ve III. gruba (RUY) i.p. yolla 1.5 ml/kg CCl₄-zeytin yağı (1:7) + p.o yolla 0.4 ml/kg RUY uygulandı. Çalışmanın sonunda intrakardiyak girişimle kan alınarak serum aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT) ve bilirubin düzeyleri ölçüldü. Her uygulamadan önce ve çalışmanın bitiminde hayvanların vücut ağırlıkları ölçülerek kaydedildi. Sıçanlar sakrifiye edilerek karaciğerleri çıkarıldı.

Bulgular: Serum bilirubin düzeyleri tüm gruplar arasında anlamlı bir farklılık göstermedi. Serum AST ve ALT düzeyleri yönünden RUY ile CCl₄ grubu arasında herhangi bir farklılık görülmezken (p>0.05) bu parametreler RUY ve CCl₄ grubunda SF grubuna göre oldukça anlamlı derecede yüksekti (p<0.01). Vücut ağırlığının seyri yönünden CCl₄ grubunda gittikçe artan bir ağırlık artışı varken, SF grubunda bir miktar ağırlık artışı, RUY grubunda ise vücut ağırlığında bir miktar azalma gözlemlendi. Vücut ağırlıkları arasındaki bu farklılıklar tüm gruplar arasında anlamlı derecedeydi. Histopatolojik incelemelerde RUY'nın karaciğer üzerine koruyucu bir etkisi gözlemlenmedi.

Sonuç: Ağızdan RUY uygulamasının deneysel karaciğer fibrozu üzerinde koruyucu bir etki gerçekleştirmediği sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: *Foeniculum vulgare* Miller; rezene uçucu yağı; carbon tetrachloride; karaciğer fibrozu; karaciğeri koruyucu etki.

Foeniculum vulgare Mill., ülkemizde "rezene, razıyane, arapsaçı, irziyan ve mayana" adları ile bilinir (1); tatlı rezene (var. *dulce*) ve acı rezene (var. *vulgare*) olmak üzere iki çeşidi bulunur (2). Bunlardan yalnızca tatlı rezene kullanılmaktadır. Rezene ülkemizin Kuzey Anadolu bölgesinde (Ordu ve Trabzon) yabancı olarak bulunur (3). Tatlı rezene ise Güney ve Batı'da yetiştirilir, bazı bölgelerde rakı üretiminde anason yerine kullanılır (2).

Meyveleri sabit yağ (% 10-20), uçucu yağ (% 3-7), protein (% 15-20), flavonoid, sterol, şeker ve apiol içermektedir. Uçucu yağında % 60-80 *trans*-anethol, % 5-10 fenchon, limonene, methyl chavicol, α -felandren, anisaldehyde, *cis*-anethol, anisik asit, anisketon, monoterenler ve çeşitli alkoller içerir (1,2). Yaprığı yara iyileştirici, kökü idrar söktürücü olarak kullanılmaktadır. Tohumlarından yapılan % 2'lik infüzyonu gaz söktürücü ve süt artırıcı etkilere, antispazmodik ve sekretolitik etkilere sahiptir (1, 4). Ayrıca rezene Sağlık Bakanlığı tarafından "Phyto-coff" ismi ile bitkisel ilaç olarak üretim ruhsatı verildiği bildirilmiştir (5). Rezenenin piyasaya sunulmuş bitkisel ilaç şekillerinin gastro intestinal sistemdeki dispepsi, şişkinlik, gaz ve spazm gibi şikayetlerde, üst solunum yollarının akıntılarında (nezle gibi) kullanılmaktadır (6-11). Yine RUY'nın spazmolitik etkisi nedeniyle pediatrik koliklerde bazı solunum sistemi hastalıklarında kullanıldığı rapor edilmiştir (12). Rezene tohumlarının kadınlarda menstrüasyonu destekleyici, kadın klimakteryumunda

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı,

** Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,

*** Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı,

**** Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı,

*****Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Van.

Yazışma Adresi:Dr.Hanefi ÖZBEK

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD
65300 VAN

semptomları giderici ve ayrıca libidoyu artırıcı olarak kullanıldığı bildirilmektedir (13). *Özbek* ve arkadaşları i.p. yolla uygulanan RUY'nın CCl₄'le oluşturulmuş akut karaciğer toksisitesi üzerinde karaciğeri koruyucu etkiye sahip olduğunu göstermişlerdir (14). Yine *Özbek* bir çalışmada RUY'nın farelerdeki ortalama letal dozunu (LD₅₀) 1,038 ml/kg olarak bildirmiştir (15).

Tablo I. *Foeniculum vulgare* Miller uçucu yağının gaz kromatografik analizi.

İçerik	%
(E)-anethole	74.8
limonene	11.1
methyl chavicol	4.7
fenchone	2.5
α -pinene	1.3
(Z)- β -ocimene	1.2

Rezene bitkisi ülkemizde gerek yabancı olarak yetişen gerekse tarımı yapılan bir bitkidir (2,3). Ülkemiz, çok zengin bir bitki örtüsüne sahip olmakla birlikte bunu yeterince değerlendiremeyen bir görüntü arz etmektedir. Bitki zenginliğimizin ekonomimize yansıtılması için bu bitkilerle ilgili olarak birçok alanda ve çeşitli çalışmalara gereksinim vardır. Bu yönden ele alındığında, sağlık alanında da gelecek vaad eden bir bitki olan rezenenin farmakotoksikolojik etkilerinin çalışılması ve elde edilecek sonuçlardan uygun olanlarının sağlık ve ekonomiye kazandırılması, gelişmekte olan ülkemizin kıt olanaklarının ülke yararına olacak şekilde kullanılması gibi güzel bir amaca hizmet edecektir. Bu nedenle rezene bitkisinin tüm farmakolojik ve toksikolojik etkilerinin araştırılarak bu bitkiye ait farmako-toksikolojik etki profilinin ortaya konması için bir dizi çalışma planlandı. Şimdiki çalışmada, sıçanlarda kronik CCl₄ uygulamasıyla oluşturulmuş deneysel karaciğer fibrozu üzerine oral yolla rezene uçucu yağı uygulamasının karaciğer üzerine koruyucu bir etkiye sahip olup olmadığı araştırıldı.

Gereç ve Yöntem

Bitki Materyali: *Foeniculum vulgare* Mill. meyveleri Van'daki baharatçılardan temin edildi. Referans için örnek rezene meyveleri laboratuvarında (örnek no: B-02) bulundurulmaktadır.

Kimyasal: Carbon tetrachloride Merck KgaA (64271 Darmstadt, Germany)'den sağlandı.

Bitki Materyalinin Ekstraksiyonu: Kurutulmuş meyveler elektrikli değirmende öğütülüp, Clevenger cihazına konularak kaynatıldı. Cihazda

toplanan uçucu yağ tüplere alınarak saklandı ve uçucu yağ verimi % 5 olarak saptandı.

Deney Hayvanları: Çalışmada 15 haftalık, 170-210 gram ağırlıkta, erkek ve dişi sıçanlar (Sprague-Dawley rats) kullanıldı. Deney hayvanları "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Neuroscience Araştırma Birimi (NAB) Deney Hayvanları Ünitesi"nden temin edildi; standart kafeslerde barındırılıp, yem ve su alımı serbest bırakıldı. Hayvanların bulunduğu oda 22 \pm 2 °C'de, 12 saat karanlık-12 saat ışık ortamında tutuldu. Hayvanlar standart pelet sıçan yemi (Van Yem Fabrikası) ve çeşme suyu ile beslendi. Çalışmaya başlamadan önce Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu'ndan onay alındı (onay karar sayısı: 2002/01-08).

Uçucu Yağ Analizi: Rezene meyvelerinden elde edilen uçucu yağın kimyasal analizi "Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi'nde gaz kromatografi cihazında yapılmıştır. Gaz kromatografi analizleri için Shimadzu GC-9A gaz kromatografi cihazı, FID detektör ve Thermon-600 T kapiller kolon (50 ml., 0.25 mm I.D.) kullanılmıştır. Taşıyıcı gaz olarak azottan yararlanılmış, split oranı 60:1, sıcaklık programı ilk 10 dakika için 70°C'ye, ardından 2°C/dk'lık artışlarla 180°C'ye gelmiş ve bu sıcaklıkta 30 dakika tutulmuştur. Enjektör ve detektör sıcaklığı 250°C olarak belirlenmiştir.

Karbon Tetraklorürle Deneysel Karaciğer Fibrozu Oluşturma Modeli: Çalışma için *Rojkind*'in tanımladığı (16) karbon tetraklorürle karaciğer fibrozu oluşturma modelinden yararlanılmıştır. Bu amaçla 1:7 oranında zeytin yağı ile karıştırılmış (1 birim CCl₄: 7 birim zeytin yağı) CCl₄ haftada üç kez olmak üzere toplam yedi hafta süreyle (20 doz) i.p. yolla 1.5 ml/kg olacak şekilde sıçanlara uygulanmıştır.

Deney Prosedürü: 24 adet albino sıçan (her birinde sekizer adet sıçan olmak üzere) üç çalışma grubuna ayrıldı. Grup I kontrol grubu olarak kabul edildi ve çalışma süresince 0.2 ml izotonik NaCl (serum fizyolojik) solüsyonu haftada üç kez i.p. yolla uygulandı. Grup II ve grup III'e çalışma süresince haftada üç kez CCl₄:zeytin yağı (1:7) solüsyonundan 1.5 ml/kg, i.p. yolla uygulandı. Grup III'e ayrıca haftada üç kez p.o. yolla (gastrik gavaj aracılığıyla) 0.4 ml/kg RUY verildi. Deney hayvanları çalışma süresince gözlemlendi ve vücut ağırlıkları her uygulamadan önce tartılarak kaydedildi. İlaç dozlarının hesaplanması bu kayıtlara dayanılarak yapıldı.

Çalışma süresince haftada üç kez sabah saat 08-09 arasında yapılan vücut ağırlığı ölçümlerinin ortalaması alınarak haftalık vücut ağırlığı ortalaması elde edildi. Vücut ağırlığındaki

Tablo II. *Foeniculum vulgare* Miller uçucu yağının deneklerin serum AST, ALT, LDH ve bilirubin düzeyleri üzerine etkisi.

Uygulama	AST	ALT	Bilirubin
	Serum (U/L)	Serum (U/L)	mg/dl
Kontrol	103.33±026.41	77.33±019.79	0.125±0.015
CCl ₄	^b 1392.50±300.50	^a 1269.66±231.39	0.153±0.035
RUY	^b 1354.66±354.45	^b 1756.66±463.50	0.131±0.019
<i>F-value</i>	7.453	8.332	0.362
<i>p-value</i>	(<i>p</i> <0.01)	(<i>p</i> <0.01)	(<i>p</i> >0.05)

Veriler ortalama±standart hata olarak gösterilmiştir.

Post-hoc LSD (least-significant difference) sonuçları:

a: *p*<0.05 kontrol grubuyla karşılaştırma.

b: *p*<0.01 kontrol grubuyla karşılaştırma.

Tablo III. Çalışma gruplarının haftalık vücut ağırlığı değişimleri (%).

Gruplar	Ölçümler (Ortalama ± Standart Hata Ortalaması)					
	1	2	3	4	5	6
Kontrol	0.57±0.45	5.10±0.66	4.62±0.82	4.08±0.83	5.68±0.84	6.67±1.10
CCl ₄	^c 4.92±0.90	^c 11.56±1.61	^b 14.76±3.00	^c 16.62±2.66	^c 22.05±3.68	^c 24.46±3.60
RUY	^{bd} - 2.70±0.28	^{cd} -3.67±0.38	^{bd} -3.60±0.45	^{bd} -3.04±0.41	^{ad} -2.65±0.38	^{ad} -2.02±0.77
<i>F-value</i>	39.297	54.555	25.686	37.339	32.824	36.978
<i>p-value</i>	<i>P</i> <0.001	<i>P</i> <0.001	<i>P</i> <0.001	<i>P</i> <0.001	<i>P</i> <0.001	<i>P</i> <0.001

Veriler ortalama±standart hata olarak gösterilmiştir.

Post-hoc LSD (least-significant difference) sonuçları:

a: *p*<0,05 kontrol grubuyla karşılaştırma.

b: *p*<0,01 kontrol grubuyla karşılaştırma.

c: *p*<0,001 kontrol grubuyla karşılaştırma.

d: *p*<0,001 CCl₄ grubuyla karşılaştırma.

haftalık değişim seyri aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden standartlaştırıldı ve istatistik hesaplamalarda ham vücut ağırlığı verileri yerine standartlaştırılmış % değişim verileri kullanıldı.

Vücut ağırlığı değişimi % = 100 X (Vücut ağırlığı_n - Vücut ağırlığı_{ilk}) / Vücut ağırlığı_{ilk}

Vücut ağırlığı_{ilk}: Deney hayvanının çalışmanın başında ölçülen ağırlığı.

Vücut ağırlığı_n: Deney hayvanının çalışma süresince günlük olarak ölçülen ağırlığı (1. gün, 2. gün,... n. gün).

Çalışmanın bitiminde (son uygulamadan bir gün sonra) tüm çalışma gruplarından hafif eter anestezisi altında intrakardiyak girişimle kan alınarak antikoagülsüz tüpe konuldu, serumu ayrıldı ve biyokimyasal incelemeler için biyokimya laboratuvarına gönderildi. Burada aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT) ve bilirubin seviyeleri ölçüldü. Daha sonra derin eter anestezisi ile sakrifiye edilen sıçanların karaciğerleri çıkarılarak tamponlu % 10 formalin içerisine

konuldu ve histopatolojik inceleme için patoloji laboratuvarına gönderildi.

Karaciğer Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi: Serum AST, ALT ve total bilirubin değerleri ticari kitler (Roche) aracılığı ile Roche Modular Autoanalyzer'de ölçüldü.

Karaciğerin Histopatolojik İncelemesi: Sıçan karaciğerleri % 10'luk tamponlu formalin içerisinde fikse edildikten sonra parafin bloklara gömüldü. Mikrotom aracılığıyla 4 µm kalınlıkta kesitler alındı ve bunlar hematoksilin-eozin (HE), retikülin ve Masson trikrom boyaları ile boyandı.

İstatistik Analiz: Biyokimya sonuçları ve vücut ağırlıkları "ortalama ± standart hata ortalaması" şeklinde ifade edildi. Grup sayısı ikiden fazla olduğu için çalışma gruplarına ait istatistik işlemlerde tek yönlü varyans analizi (*One-way ANOVA*) kullanıldı. İstatistik olarak anlamlı bulunan parametreler için farklılığın hangi grup veya gruplardan kaynaklandığını öğrenmek amacıyla post-hoc LSD (*Least Significant Difference*) testi uygulandı (17). *P* değeri

(olasılık düzeyi) için 0.05'den daha küçük değerler anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular

Uçucu Yağ Analizi: *Foeniculum vulgare* uçucu yağının gaz kromatografik analiz sonuçları Tablo 1'de verilmiştir. (E)-anethol ve limonene uçucu yağın iki majör komponenti olarak belirlenmiştir.

***Foeniculum Vulgare* Mill. Uçucu Yağının AST, ALT ve Bilirubin Düzeyleri Üzerine Etkisi:** *Foeniculum vulgare* Mill. uçucu yağının, biyokimyasal parametreler yönünden, CCl₄'le oluşturulmuş deneysel karaciğer fibrozu üzerine olan etkileri Tablo 2'de sunulmuştur. Buna göre serum AST ve ALT değerlerinin CCl₄ ve RUY gruplarının her ikisinde SF grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğu, serum bilirubin değerlerinin tüm çalışma grupları arasında bir farklılık göstermediği görülmektedir.

Resim 1: Karaciğer hücrelerinde çok sayıda balon dejenerasyon (Hematoksilen eozin, orijinal büyütme, X25).

Resim 2: Karaciğerde çok sayıda sirotik nodüller (Retikülün boyası, orijinal büyütme, X10).

Histopatolojik İnceleme: SF grubuna ait karaciğerler normal olarak değerlendirilmiştir. CCl₄ grubuna ait karaciğerlerin histopatolojik incelemelerinde; çok sayıda balon dejenerasyonu, hepatositlerde apoptoz, sirotik nodüller ve portal alanlarda lenfositik infiltrasyon gözlenmiştir (Resim 1,2). RUY + CCl₄ uygulanan gruba ait

karaciğerlerin histopatolojik bulguları da CCl₄ grubundan bir farklılık göstermemiştir.

RUY'nın Sıçan Vücut Ağırlığına Etkisi: Çalışma gruplarına ait vücut ağırlığı değişiklikleri haftalık ortalama vücut ağırlığı değişiminin 100 üzerinden standardize edilmiş şekliyle Tablo 3 ve Grafik 1'de verilmiştir. Buna göre CCl₄ grubundaki hayvanların vücut ağırlığı, çalışmanın ilk haftasından itibaren tedricen artmış ve çalışmanın son haftasında ölçülen ilk ağırlıklarına göre yaklaşık % 25'lik bir ağırlık artışı gerçekleşmiştir. RUY grubundaki hayvanların vücut ağırlıklarında ise CCl₄ grubunun tam tersine ilk ağırlıklarına göre yaklaşık % 2-3 oranında bir azalma meydana gelmiştir. SF grubunda ise yaklaşık % 6.5'lik bir ağırlık artışı söz konusudur. CCl₄ grubundaki ağırlık artışı hem SF, hem de RUY grubuna göre istatistiksel olarak anlamlıdır. RUY grubundaki vücut ağırlık azalması ise SF grubuna göre istatistiksel olarak anlamlıdır. Çalışma süresince günlük olarak deney hayvanlarının beslenmeleri ve davranışları izlenmiş, SF ve CCl₄ grubunda anormal bir durum dikkati çekmezken, RUY grubundaki hayvanların iştahsız oldukları ve hareketlerinde bir isteksizliğin hakim olduğu gözlenmiştir.

Tartışma

Histopatolojik çalışmalar CCl₄'ün deney hayvanlarında akut ve kronik karaciğer hasarına yol açtığını göstermektedir. Buradan esinlenerek CCl₄'le oluşturulmuş deneysel karaciğer hasarı modelleri geliştirilmiştir (16,18). Bu modellerle geliştirilen deneysel karaciğer fibrozunda AST ve ALT değerleri oldukça yükselmekte (19), total bilirubin değeri ise kolestaz gelişmesi durumunda artmaktadır (20). Yaptığımız çalışmada tüm çalışma gruplarının bilirubin değerleri karşılaştırılmış, anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu sonuç, deney hayvanlarında kolestaz gelişmediğini göstermektedir. Ancak serum AST ve ALT değerleri CCl₄ grubunda SF kontrol grubuna göre son derecede anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur. Ayrıca histopatolojik bulgular da bunu desteklemektedir. Bu sonuçlar CCl₄ grubunda deneysel karaciğer fibrozunu (siroz) gerçekleştirdiğimizi göstermektedir. RUY grubuna da aynı şekilde çalışma süresince CCl₄ uygulanmış, buna ek olarak 0.4 ml/kg p.o. RUY verilmiştir. Fakat gerek biyokimyasal parametreler gerekse histopatolojik göstergeler RUY grubu ile CCl₄ grubu arasında anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir. Daha önce yapmış olduğumuz ve sonuçları açısından oldukça yüz güldürücü olan bir çalışmada (15) i.p. yolla hayvanlara uygulanan RUY'un CCl₄'le

Grafik 1. Çalışma gruplarının haftalık vücut ağırlığı değişimleri (%).

oluşturulmuş akut karaciğer toksisitesinde etkili olduğunu bulmuştuk. Hatta bu sonuçları teyit etmek açısından çalışmamızı yinelemiş ve bulduğumuz ilk sonuçlara benzer sonuçlar elde etmiştik. Bunun üzerine RUY'un kronik karaciğer toksisitesi üzerinde anlamlı bir sonuç verip vermeyeceğini anlamak amacıyla bu çalışma planlandı. Ancak yukarıda sunulan veriler göstermektedir ki p.o. RUY uygulaması deneysel karaciğer fibrozu üzerinde etkili bir koruma sağlayamamıştır.

Tüm çalışma boyunca yapılan vücut ağırlığı ölçümlerinde RUY grubunun vücut ağırlığındaki anlamlı azalma dikkati çekmektedir. Çalışma süresince günlük olarak gözlem altında tutulan SF ve CCl₄ gruplarında yem ve su alımı yönünden herhangi bir normal dışı davranış gözlenmezken, RUY grubunda; iştahın azaldığı, günlük hareketlerin isteksiz yapıldığı dikkati çekmiştir. Bu arada CCl₄ grubundaki hayvanların vücut ağırlığı SF grubuna göre çalışma süresince anlamlı bir şekilde artmıştır. CCl₄ grubundaki bu anlamlı artış i.p. yolla verilen CCl₄-zeytin yağı karışımındaki CCl₄'ün karaciğer fonksiyonlarını bozması ve buna bağlı olarak aynı karışımındaki zeytinyağının vücutta işlenemeyerek birikmesine bağlanmıştır. Aynı şekilde CCl₄-zeytin yağı uygulanan RUY grubunda vücut ağırlığının azalması; verilen RUY'un sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler yapmış olabileceğini, hayvanlarda görülen genel iştahsızlığın da bunu desteklediğini düşündürmektedir. Yine RUY'nın karaciğer hasarını önleyememiş olması, p.o. yolla verilen RUY'un midenin asit ortamından etkilenecek kimyasal yapısının değişimi

olabileceği ve bu yüzden yeterli bir etki gösteremediği şeklinde de yorumlanabilir.

Sonuç olarak CCl₄'le oluşturulmuş karaciğer fibrozu modelinde p.o. RUY uygulaması hem biyokimyasal hem de histopatolojik yönden etkili bulunmamıştır. RUY'un, ayrıca i.p. yolla verilerek bu model üzerinde tekrar denenmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Teşekkür

Yazarlar, bitki materyalini tanımladığı için sayın Prof. Dr. Mehmet Koyuncu'ya teşekkür eder. Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından 2002-TF-074 no'lu proje ile desteklenmiştir.

Investigation of hepatoprotective effect of *Foeniculum vulgare* Miller essential oil in Carbon tetrachloride induced liver fibrosis in rats

Abstract:

Aim: Investigation of hepatoprotective effect of *Foeniculum vulgare* Miller essential oil (FEO) in Carbon tetrachloride induced liver fibrosis model in rats.

Method: Twenty-four albino rats were divided into three groups of eight animals each. Group I (control) received isotonic saline solution (ISS) 0.2 ml intraperitoneally (i.p.), group II (CCl₄) received CCl₄:olive oil (1:7) 1.5 mL/kg, i.p. and group III received CCl₄ 1.5 mL/kg + *Foeniculum vulgare* essential oil (FEO) 0.4 mL/kg, orally (p.o.) three times a week for seven weeks (totally are 20 doses). At the end of the treatment, blood samples were collected by direct cardiac puncture and the serum

was used for the assay of marker enzymes, aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT) and bilirubin. Body weights of the rats were measured three times on a week during seven weeks. The rats were sacrificed and the liver tissue was removed.

Results: In the *Foeniculum vulgare* group and CCl_4 -treated group serum AST and ALT levels were quite high when compared with the control group ($p<0.01$). The bilirubin levels had not changed in all the groups ($p>0.05$). The weekly body weight changes indicated that CCl_4 group had a significant increase compared to the ISS and the FEO groups and FEO group had a significant decrease compared to the control group. *Foeniculum vulgare* essential oil had no significant protective effect on the rat livers in the histopathologic examinations.

Conclusion: It was observed that the essential oil of *Foeniculum vulgare* Mill. that applied orally has not significantly hepatoprotective effect in the liver fibrosis model in rat.

Key words: *Foeniculum vulgare* Miller; fennel essential oil; carbon tetrachloride; liver fibrosis; hepatoprotective effect.

Kaynaklar

1. Baytop T: Therapy with Medicinal Plants in Turkey. 2nd Edition, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 1999.
2. Akgül A: Baharat Bilimi & Teknolojisi. Birinci Baskı, Ankara, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 15, Ankara, 1993.
3. Zeybek N: Medical Plants of Turkey (I. The North-Eastern "Pontus" of Anatolia). First Edition, İzmir, Ege Üniversitesi Matbaası, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Neşriyatı No: 8, 1960.
4. Ernst E: The Desktop Guide to Complementary and Alternative Medicine. Mosby, Toronto 2001.
5. Özçelikay G, Şar S, Asil E: 1989-1995 yılları arasında Sağlık Bakanlığı tarafından bitkisel ilaçlar için verilen ithal ve üretim ruhsatları üzerine bir çalışma. XI. BİHAT, 22-24 Mayıs 1997 Ankara, Bildiri kitabı. Ed: Coşkun M, Ankara Üniv Ecz Fak Yay No: 75: 482-490, 1997.
6. Czygane FC: Fenchel: Teedrogen, 2nd Edition, Wichtl, M.: Ed.; Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft: Stuttgart, pp 171-173, 1989.
7. Madaus G: Foeniculum. Lehrbuch der biologischen Heilmittel. Vol. 2; G. Olms, Ed.: Hilesheim: New York, pp 1354-1361, 1976.
8. Merkes K: Drogen mit ätherischem Öl (XVI) *Foeniculum vulgare* Miller-Fenchel. PTA-Repetitorium, 12, 45-48, 1980.
9. Forster HB, Niklaus H, Lutz S: Antispasmodic effects of some medicinal plants. Planta Med 40, 309-319, 1980.
10. Forster HB: Spasmolytische Wirkung pflanzlicher carminativa. Z Al Med 59, 1327-1333, 1983.
11. Weib RF: Lehrbuch der Phytoterapie. 7th Edition, Hippokrates: Stuttgart, pp 107-108, 1991.
12. Reynolds JEF: Essential Oils and Aromatic Carminatives, Martindale-The Extra Pharmacopeia, 28th Edition, Royal Pharmaceutical Society: London, pp 670-676, 1982.
13. Albert-Puleo M: Fennel and anise as estrogenic agent. J Ethnopharmacol 2, 337-344, 1980.
14. Özbek H, Uğraş S, Dülger H, Bayram İ, Tuncer İ, Öztürk G, Öztürk A: Hepatoprotective effect of *Foeniculum vulgare* essential oil. Fitoterapia 74(3), 317-319, 2003.
15. Özbek H: Investigation of the level of the lethal dose 50 and the hypoglycemic effect of *Foeniculum vulgare* Mill. Fruit essential oil extract in healthy and diabetic mice. Van Tıp Dergisi 9(4), 98-103, 2002.
16. Rojkind M: Inhibition of liver fibrosis by-L Azetidine-2-carboxylic acid in rats treated with carbon tetrachloride. The Journal of Clinical Investigation 52, 2451-2456, 1973.
17. Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V: Biyoistatistik, 8. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, p. 76-86, 1998.
18. Handa SS, Sharma A. Hepatoprotective activity of andrographolide from *Andrographis paniculata* against carbon tetrachlorid. Indian Journal Of Medical Research B 92, 276-283, 1990.
19. Murthy MSR, Srinivasan M. Hepatoprotective effect of *Tephrosia purpurea* in experimental animals. Indian Journal of Pharmacology 25: 34-36, 1993.
20. İmren AH, Turan O. Klinik Tanıda Laboratuvar., 3. Baskı, İstanbul, BETA Basım Yayım Dağıtım AŞ, 324-325, 1985.

Van Yöresinde Kanserli Hastalarda Toksoplazmoz Seroprevalansı

İhsan Hakkı Çiftçi*, Hamza Bozkurt **, Hüseyin Güdücüoğlu**, Hanifi Körkoca**, Yasemin Bayram**, Mustafa Berktaş**

Özet:

Çalışmada Van yöresinde kanserli hastalarda toksoplazmoz seroprevalansının ortaya konulması amaçlanmıştır.

Bu amaçla hastanemize başvuran 55 kanserli hastadan kan alınarak serumların 1/16-1/256 oranlarında dilüsyonları yapılmış ve indirekt hemaglutinasyon (IHA) yöntemi ile anti-toksoplazma antikorları araştırılmıştır. Çalışmada Toxocell IHA kiti (Biokit, sa, Spain) kullanılmıştır.

Çalışma sonucunda 55 kanserli hastanın 41(%74.5)' inde çeşitli dilüsyonlarda antikor saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: *Toxoplasma gondii*, kanser, indirekt hemaglutinasyon, IHA.

Toxoplasma gondii (*T.gondii*)'nin neden olduğu toksoplazmoz, dünyanın hemen her yerinde ve Türkiye'de de yaygın olarak görülen, insanlarda ciddi enfeksiyonlara yol açan ve tüm dokulara yayılabilen, hücre içi parazit olan zoonoz bir hastalıktır. Toksoplazmoz genellikle subklinik seyirlidir(1,2).

Pekçok ülkede, toksoplazmozun tanısında enzyme linked immunosorbent assay (ELISA), Sabin-Feldman boya testi (SFDT), indirekt floresan antikor testi (IFAT), kompleman fiksasyon testi (CF), indirekt hemaglutinasyon (IHA) ve lateks aglutinasyon testi (LAT) gibi anti-toksoplazma antikorlarının tespitine yönelik serolojik testlerden bir veya birkaçı kullanılmaktadır(3-7).

Toksoplazmoz prevalansı, toplumların sosyo-ekonomik durumu, kedi besleme ve beslenme alışkanlıklarına göre ülkeden ülkeye değişmekle beraber %0-90 arasında değişmektedir(8-11). Kanserli hastalarda olduğu gibi immun sistemin çeşitli nedenlerle baskılandığı durumlarda, fırsatçı sayılabilen bazı protozoon enfeksiyonlarına sık rastlanmaktadır. Bu protozoa enfeksiyonlarının en önemlilerinden biri de *T gondii* enfeksiyonudur(12, 13).

Bu çalışma ile, Van ilinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne başvuran kanserli hastalarda toksoplazmoz seroprevalansının saptanması amaçlanmıştır.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu-Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı-Van

Yazışma Adresi: Dr. İhsan Hakkı ÇİFTÇİ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / VAN

Gereç ve Yöntem

Çalışma materyalini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne başvuran kanserli hastalar oluşturdu. Kanserli (Ca) olduğu saptanan 55 hastanın 29'u (%52.8) gastro-intestinal sistem (18 mide, 5 özofagus, 3 pankreas ve 3 rektum Ca), 9'u (%16.4) meme, 9'u (%16.4) lenfoma, 2'si (%3.6) cilt Ca, 2'si (%3.6) over Ca, 1'i (%1.8) medullablastom, 1'i (%1.8) kondroblastom ve 2'si (%3.6) ise orjini bilinmeyen metastatik kanseri bulunan hastalardı. Bu hastalardan rutin yöntemlerle 5 ml kan örneği alındı. Serumlar ayrılarak, -20 °C'lik derin dondurucuda saklandı. IHA testi için, Toxocell IHA (Biokit, sa, Spain) kiti kullanıldı. Serum örneklerinin 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 ve 1/256 oranında dilüsyonları yapıldı. Pleytler oda ısısında 2-3 saat bekletildikten sonra 1/32, 1/64, 1/128ve 1/256'lık dilüsyonlu kuyucuklardaki hemaglutinasyon varlığı araştırılarak sonuçlar kaydedildi.

Bulgular

IHA yöntemi ile toksoplazmoz yönünden değerlendirmeye alınan 55 kanserli hastanın 41'inde (%74.54) seropozitiflik belirlendi. Seropozitif hastaların 21'inde (%38.2) 1/32 titrasyonda, 10'u (%18.2) 1/64 titrasyonda, 6'sı (%10.9) 1/128 titrasyonda ve 4'ünde ise (%7.27) 1/256 titrasyonda aglutinasyon saptandı. 55 kanserli olgunun 14'ünün (%25.45) ise seronegatif olduğu gözlemlendi.

Tartışma

Toksoplazmoz, genel olarak hem ara konakçılarda hem de son konakçıda subklinik seyirli olması nedeniyle, pekçok ülkede farklı yöntemler ile teşhis edilmektedir(14,15).

Değişik araştırmacılar tarafından kanser hastalığının tedavisi sürecinde akut toksoplazmoz gelişebileceği bildirilmiştir(16,17).

Huang ve ark.(18)'ı, 50 servikal kanserli ve 59 jinekolojik benign tümörlü hastalarda ELISA yöntemi ile toksoplazmoz seroplasmasını araştırmışlar, 50 servikal kanserli kadının 22'sinde (%44), 59 jinekolojik benign tümörlü kadının ise 15'inde (%25.4) seropozitiflik belirlemişlerdir. Shazly ve ark(19) 25 kanserli çocukta yaptıkları çalışmada kanser tedavisi öncesi ve sonrası anti-*T. gondii* IgM seropozitiflik oranını araştırmışlar, tedavi öncesi %12, tedavi sonrası %24 oranında seropozitiflik belirlemişlerdir. Khalil ve ark.(20) 111 kanserli hastada IFAT yöntemiyle titreleri 1/16-1/256 oranında değişen 40(%36) hastada seropozitiflik tespit etmişlerdir. Sanchis-Belenguer ve ark.(21) genital ve meme kanserli kadınlarda *T. gondii*' seroprevalansını araştırmışlar, olguların %20.46'sında 1/400 gibi yüksek titrede seropozitiflik tespit etmişler ve bu yüksek titrenin aktif bir toksoplazmozun varlığını gösterebileceğini bildirmişlerdir.

Ülkemizde kanser hastalarında *T. gondii* antikorlarının aranmasına yönelik olarak yapılan iki çalışmadan; Güngör ve ark.(22)'nin çalışmasında 30 hasta serumunda ELISA yöntemi ile kontrol grubunda %6.7, hasta grubunda %26.7 oranında IgM pozitifliği, yine aynı yöntemle kontrol grubunda %40, hasta grubunda ise %63.3 oranında IgG pozitifliği saptamışlardır. Sabin Feldman yöntemi ile çalışıldığında kontrol grubunda %46.7, hasta grubunda %66.7 oranında seropozitiflik tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Bu konuda ülkemizde yapılan bir diğer çalışmada ise Topçu ve ark. (23)'ı, IHA yöntemi ile lösemi veya lenfomalı 115 hastaya ait serumu *T. gondii* antikorları yönünden incelemişler ve 38 (%33) hastada 1/64'ün üzerindeki dilüsyonlarda seropozitiflik tespit etmişlerdir.

İmmünespresif hastalarda toksoplazmozun varlığından çok aktif bir toksoplazmozun varlığı daha fazla önem taşımaktadır. Bu açıdan kanser tedavisi alan hastalarda toksoplazmozun varlığının ortaya konulması, immünespresyonun aktif toksoplazmozun gelişmesine etkisinin ortaya konulması açısından önemlidir (16,17).

Saygı ve ark. (24), toksoplazmoz ön tanılı 2976 hastaya ait serumu IHA yöntemi ile *T. gondii* antikorları yönünden incelemişler, 1/64-1/8192 arası titrelerde değişen %67 oranında seropozitiflik tespit etmişlerdir. Kılıç ve ark.(25), toksoplazmoz ön tanılı 1232 hastaya ait serumu ELISA yöntemi ile *T. gondii* antikorları yönünden incelemişler ve %25 oranında seropozitiflik belirlediklerini bildirmişlerdir. Bölgemizde hamile kadınlarda TORCH grubunun

seroprevalansının belirlenmesine yönelik yapılan bir çalışmada, ELISA yöntemi ile *T. gondii* antikorları yönünden %52'lik bir seropozitiflik, bu oran içerisinde de %2 oranında IgM pozitifliği tespit edildiği bildirilmiştir (26).

Çalışmamızda kanserli hastalarda %74.54 gibi yüksek bir oranda *T. gondii* yönünden seropozitiflik tespit edilmiştir. Bu hastaların %7.27'sinde ise 1/256 gibi yüksek titrede seropozitiflik belirlenmiştir. Daha önce yapılan bir çalışmada(21), kanserli hastalarda *T. gondii* yönünden yüksek titrede bir seropozitifliğin aktif *T. gondii* infeksiyonunun göstergesi olabileceği bildirilmiş olup çalışmada elde edilen %7.27 oranı bu yönüyle de anlamlı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bölgemizde daha önce yapılan bir çalışmada (26), immünespresif olmayan hastalarda *T.gondii* IgM antikorları yönünden %2'lik bir seropozitiflik olduğu bildirilirken, çalışmamızdaki kanserli hastalarda aktif toksoplazmoz yönünden %7.27'lik gibi bir oranın tespit edilmesi de anlamlıdır. Bununla birlikte daha önce yapılan bir başka çalışmada (22), kontrol grubunda %6.7, hasta grubunda %26.7 oranında IgM pozitifliği belirlenmesi de bu yöndeki bulguları teyid eder niteliktedir.

Sonuç olarak, bölgemizde kanserli hastalarda IHA yöntemiyle *T. gondii* seroprevalansının araştırılması ilk defa bu çalışmayla yapılmış ve bu grup hastalarda saptanan % 74.5 oranındaki genel antikor pozitifliği ile % 7.27 oranındaki yüksek titrelerde seropozitiflik anlamlı olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte bu konu üzerinde daha ayrıntılı çalışmaların yapılması da gerekmektedir.

Seroprevalence of Toxoplasmosis in Patients with Cancer in Van Region

Abstract:

The aim of this study was to determine seroprevalence of Toxoplasmosis in cancer patients in Van region. Serum samples were diluted 1/16 to 1/256 and subjected to antitoxoplasma antibody test by Indirect Hemagglutination Assay (IHA).

As a result antitoxoplasma antibody was determined in 41 (74.5%) cancer patients at various dilutions.

Key words: *Toxoplasma gondii, cancer, indirect hemagglutination, IHA.*

Kaynaklar

1. Soulsby EJJ: Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. Seventh Edition, Bailliere Tindall, London, 1986.
2. Tenter AM, Heckeroth AR, Weiss LM: *Toxoplasma gondii* from animals to humans. Int J Parasitol, 30:1217-1258, 2000.

3. Balfour AH, Fleck DG, Hughes HP: Comparative study of three tests (dye test, indirect haemagglutination test, latex agglutination test) for the detection of antibodies to *Toxoplasma gondii* in human sera. J Clin Pathol, 35(2):228-232, 1982.
4. Sabin AB: Biological and immunological identity of *Toxoplasma* of animal and human origin. Proc Soc Exp Biol, 41:75-80, 1939.
5. Mc Donald DR, Cleany DC: Toxoplasmosis in the equine. Southwest Vet, 23:213-214, 1970.
6. Deambrogio P, Vanni M, Aleo AG: Serologic methods in the diagnosis of toxoplasmosis. Minerva Med, 76(3-4):125-127, 1985.
7. Weilland G und Dalchow W: *Toxoplasma* infektionen bei haustieren in der Türkei (serologische untersuchungen im Sabin-Feldman Test). Berl Münich Tierärztl Wschr, 83:65-68, 1970.
8. Slifko TR, Smith HV, Rose JB: Emerging parasite zoonoses associated with water and food. Int J Parasitol, 33:1379-1393, 2000.
9. Shen L, Zhichung L, Biaucheng Z, Huayuan Y: Prevalence of *Toxoplasma gondii* infection in man and animals in Guangdong, People's Republic of China. Vet Parasitol, 34(4):357-360, 1990.
10. Stephen LJ: Toxoplasmosis. Clin Microbiol News, 9(21):165-168, 1987.
11. Andrew Thompson RC: The future impact of societal and cultural factors on parasitic disease some emerging issues. Int J Parasitol, 31(9):949-959, 2001.
12. Hökelek M, Birinci A, Akpolat T, Yenigün A, Uyar Y: Hemodiyaliz hastalarında *Toxoplasma* antikorlarının prevalansı. Türkiye Parazitoloj Derg, 23(1):13-14, 1999.
13. Meijer L: Cyclin-depencent kinases inhibitors as potential anticancer, antineurodegenerative, antiviral and antiparasitic agents. Drug Resist Updat, 3(2):83-88, 2000.
14. Tenter AM, Heckerroth AR, Weiss LM: *Toxoplasma gondii*: from animals to humans. Int J Parasitol, 30:1217-1258, 2000.
15. Voltz R: Paraneoplastic neurological syndromes: an update on diagnosis, pathogenesis, and therapy. Lancet Neurol, 1(5):294-305, 2002.
16. Zang X, Li Q, Hu P, Cheng H, Huang G: Two case reports of pituitary adenoma associated with *Toxoplasma gondii* infection. J Clin Pathol, 55(12):965-966, 2002.
17. Maciel E, Siqueira I, Queiroz AC, Melo A: *Toxoplasma gondii* myelitis in a patient with adult T-cell leukemia-lymphoma. Arq Neuropsiquiatr, 58(4):1107-1109, 2000.
18. Huang H, Yan FH, Li CJ, Zhao MY, Tang JW, Li XR: Detection of *Toxoplasma* infection in women with gynaecologic neoplasms using ELISA. Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi, 18(3):165-166, 2000.
19. El Shazly AM, Afify EM, Morsy TA: Antibodies against *Toxoplasma* in children and adults with malignancy. J Egypt Soc Parasitol, 26(3):781-787, 1996.
20. Khalil HM, Makled MK, Azab ME, Abdalla HM, el Sherif EA, Nassef NS: Opportunistic parasitic infections in immunocompromised hosts. J Egypt Soc Parasitol 21(3):657-668, 1991.
21. Sanchis-Belenguer R, Cuadrado-Mendez L, Ortiz Mundoz AB: Possible interactions between *Toxoplasma gondii* infection and the presence of carcinomas of female genitalia and the breast. Rev Esp Oncol, 31(2):247-255, 1984.
22. Güngör Ç, Ataoğlu H, Altınbaş K: İmmünesupresif ilaç alan akut lösemili hastalarda Toksoplasma IgM, IgG ve Sabin Feldman antikorlarının araştırılması. Türkiye Parazitoloj Derg, 17(3-4):21-26, 1993.
23. Topçu S, Şencan M, Özçelik S, Saygı G: Lösemi veya lenfomalı hastalarda anti-*Toksoplasma gondii* antikorlarının araştırılması. Türkiye Parazitoloj Derg, 17(3-4):16-20, 1993.
24. Saygı G, Özçelik S, Temizkan N: Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Parazitoloji laboratuvarında toksoplazmoz şüpheli olgularda indirekt hemagglutinasyon ve cilt testi ile saptanan bulgular. Türkiye Parazitoloj Derg, 14(1):5-11, 1990.
25. Kılıç H, Şahin İ, Kumandaş S, Kaya E: Toxoplasmosis ön tanılı hastalarda ELISA ile *Toxoplasma gondii* antikorlarının araştırılması. Türkiye Parazitoloj Derg, 15(3-4):20-23, 1991.
26. Koç A: Hamile kadınlarda TORCH grubunun seroprevalansı. Yüksek Lisans Tezi, YYÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 1999, Van.

Tip II Diabetes Mellitusta Nefropati Gelişiminde Risk Faktörleri

Işıl Nadir*, Saniye Topçu**, Serhat İcağasıoğlu***, Nilüfer Yıldırım****

Özet:

Diabetik nefropati gelişiminde hiperglisemi, hipertansiyon, hiperlipidemi bilinen risk faktörleridir. Biz çalışmamızda tip 2 diabetik hastalarda diabetik nefropati gelişimi ile ilişkili diğer risk faktörlerini araştırmayı amaçladık. Bu amaçla randomize seçilen tip 2 diabetik 100 hastada yaş, diabet süresi, HbA1c düzeyi ve obezitenin diabetik nefropati gelişimindeki etkisini değerlendirdik. Sonuçlarımızda yüksek HbA1c düzeyi, diabet süresi ve hasta yaşının diabetik nefropati gelişiminde risk faktörü olduğunu saptadık. Bu nedenle 55 yaş üzeri, 10 yıl üzerinde diabet anamnezi olan, kan şekeri regülasyonu bozuk hastalarda sık aralıklarla idrarda albümin bakılmasını öneriyoruz.

Anahtar kelimeler: Diabetik nefropati, yaş, diabet süresi

Tip 2 diabetes mellitus başlangıcı sinsidir, genellikle hiperglisemi geliştikten 5-12 yıl sonra tanı alır. Hastalar tanı aldığı zaman %15-20 vakada nefropati gelişmiştir (1). Diabetik nefropati diabetes mellitusun major mikrovasküler komplikasyonudur. Son dönem böbrek yetersizliğinin en sık nedenidir. ABD’de son dönem böbrek yetmezliği gelişen hastaların % 39’undan sorumludur (2). Ülkemizde ise 2001 yılı Türk nefroloji derneği registry raporuna göre yeni tanı konulan son dönem böbrek yetmezlikli hastaların % 25.3’ ünün etyolojisinde diabetes mellitus yer almaktadır (3).

Diabetik nefropati gelişiminde en önemli risk faktörü hiperglisemidir. Bu literatürde bir çok çalışma ile desteklenmiştir. Sistolik kan basıncı ve hiperlipidemi diğer önemli risk faktörleridir (4).

Biz çalışmamızda tip 2 diabetik hastalarda diabetik nefropati gelişimi ile ilişkili diğer risk faktörlerini araştırmayı amaçladık. Bu amaçla Tip 2 diabetik hastalarda yaş, diabet süresi, HbA1c düzeyi ve obezitenin diabetik nefropati gelişimindeki etkisini değerlendirdik .

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya yaşları 30-75 yaş arasında değişen randomize seçilmiş tip 2 diabetik 100 hasta aldık. Hastaların 57 si kadın, 43’ü erkek hastadan oluşuyordu. Hastalarımızın diabet süresi, HbA1c düzeyleri, vücut kitle indeksi (VKİ) ve yaşları değerlendirildi. Bu değerler ile diabetik nefropati varlığı arasındaki ilişki araştırıldı. Nefropati varlığı için bir gün önceden toplanmış 24 saatlik idrarda albümin atılımına bakıldı.Yirmi dört saatte 30 mg altında albüminürisi olanlar normoalbuminürik, 30 mg üzerinde albüminürisi olanları diabetik nefropati açısından yüksek riskli grup olarak değerlendirdik.

Diabetes mellitus sürelerine göre hastalar 3 guruba ayrıldı. Diabet süresi 1-5 yıl arasında olanlar grup 1, 6-10 yıl arasında olanlar grup 2, 10 yıl üzerinde olanlar grup 3 olarak sınıflandırıldı. HbA1c düzeylerine göre % 4.5-6.2 arasında olanlar grup1, % 6.2-6.9 arasında olanlar grup 2, % 7-7.9 arasında olanlar grup 3, % 8 üzerinde olanlar grup 4 olarak kabul edildi. Yaşlarına göre 30-44 yaş arası grup 1, 45-54 yaş arası grup 2, 45-64 yaş arası grup 3, 65 yaş ve üzeri grup 4 olarak alındı. VKİ’leri ağırlık/boy² formülü ile hesaplandı. VKİ lerine göre 18.5-24 kg/m² arasında olanlar grup 1, 24.1-29.9 kg/m² arasında olanlar grup 2 ve 30 kg/m² üzerindeki hastalar grup 3 olarak sınıflandırıldı. İstatistik:Sonuçlar ki-kare testi ile değerlendirildi.

Bulgular

Hastalarımızın ortalama yaşı erkeklerde 55.58±1.37 (32-73) yaş, kadınlarda 55.61±1.23 (38-75) yaş olup kadın ve erkek hastalarımız

* Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. Uzman Dr

** Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları A.B.D. Prof. Dr

*** Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. Yrd. Doç.

****Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İnt. Dr

Yazışma Adresi: Dr Işıl Nadir

Cumhuriyet Üniversitesi

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D.

58141 SİVAS

arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark yoktu ($p>0.05$).

Diabetes mellitus ile nefropati ilişkisini irdelediğimizde; diabet süresi 1-5 yıl arasında olan toplam 57 hastanın 9'unda (%15) nefropati mevcuttu. Diabet süresi 6-10 yıl arasında olan toplam 23 hastanın 7'sinde (%30), diabet süresi 10 yıl üzerinde olan toplam 20 hastanın da 9'unda (%45) nefropati mevcuttu (Tablo 1). Diabet süresi ile nefropati sıklığı karşılaştırıldığında guruplar arasındaki farkı anlamlı bulduk ($p<0.05$). Nefropati en sık diabet süresi 10 yıl üzerinde olan gurup 3 hastalarda görülürken, en az diabet süresi 1-5 yıl arasında olan gurup 1 hastalarda görülmekteydi. Değerlerimize göre diabetin süresi arttıkça nefropati görülme sıklığı artmaktadır. HbA1c düzeyi ile nefropati ilişkisini değerlendirdiğimizde HbA1c seviyesi %4.5-6.2

Tablo I: Diabet süresi ile diabetik nefropati ilişkisi

Diabet Süresi	Hasta Sayısı	Diabetik Nefropati
1-5 yıl	57	9 (% 15)
6-10 yıl	23	7(% 30)
11 yıl ve üzeri	20	9(% 45)

Tablo II: HbA1c ile diabetik nefropati ilişkisi

HbA1c	Hasta Sayısı	Diabetik Nefropati
% 4.5-6.2	34	3 (% 0.8)
% 6.3-6.9	19	2 (%10.5)
% 7-7.9	14	9(% 64.2)
% 8 ve üzeri	33	15(%45.4)

arasında olan 34 hastamızın 3'ünde (% 0.8) nefropati saptadık. HbA1c düzeyi %6.3-6.9 arasında olan 19 hastamızdan 2 hastada (%10.5) nefropati varken, HbA1c düzeyi %7-7.9 arasında olan 14 hastamızın 9'unda (%64.2) nefropati vardı. HbA1c düzeyi %8 üzerinde olan 33 hastamızın ise 15 tanesinde (%45.4) diabetik nefropati mevcuttu (Tablo2). HbA1c seviyeleri ile diabetik nefropati ilişkisine baktığımızda HbA1c gurupları arasındaki farkı anlamlı bulduk ($p<0.05$). HbA1c değerlerinin en yüksek olduğu gurup 3 ve 4 te (HbA1c %7 üzeri) nefropati daha sık görülürken gurup 1 de (HbA1c %4.5-6.2) daha az sıklıkta izlenmekteydi. Değerlerimiz literatürdeki çalışmalarla uyumlu olup, diabetin kontrolü bozuldukça nefropati sıklığının arttığını göstermektedir.

Hasta yaşı ve nefropati ilişkisine baktığımızda 30-44 yaş arasında olan 9 hastamızda nefropati saptamadık. Yaşları 45-54 yaş arasında olan ikinci guruptaki 38 hastadan 13'ünde (%34.2)

nefropati saptadık. Gurup 3 de yer alan 55-64 yaş arasındaki 34 hastamızın 30'unda (%88.2) nefropati mevcuttu. 65 yaş üzerindeki 19 hastamızın ise 18'inde (%94.7) nefropati vardı (Tablo 3).

Sonuçlarımıza göre nefropati özellikle 55 yaş üzerinde görülmekte olup, yaş arttıkça nefropati sıklığı artmaktadır ($p<0.05$).

VKİ ile nefropati arasındaki ilişkiyi değerlendirdiğimizde VKİ 18.5-24 arasında olan 16 hastadan 6'sında (%37.5) nefropati vardı. VKİ 24.1-29.9 arasında olan 38 hastanın 7'sinde (%18.4) nefropati varken VKİ 30'un üzerinde olan 46 hastanın 12'sinde (%26) nefropatiye rastladık (Tablo 4). VKİ ile nefropati ilişkisine baktığımızda VKİ arttıkça nefropati sıklığının artmadığını, VKİ ile nefropati arasında ilişki olmadığını gördük ($p>0.05$).

TabloIII: Hasta yaşı ile diabetik nefropati ilişkisi

Hasta yaşı	Hasta Sayısı	Diabetik Nefropati
30-44	9	0 (% 0)
45-54	38	13 (%34.2)
55-64	34	30(% 88.2)
65 ve üzeri	19	18(%94.7)

TabloIV: VKİ ile diabetik nefropati ilişkisi

VKİ	Hasta Sayısı	Diabetik Nefropati
18- 24	16	6 (% 37.5)
24.1-29.9	38	7 (% 18.4)
30 ve üzeri	46	12(% 26)

Tartışma

Tip 2 diabetes mellitus sık görülen fakat çoğu zaman yeterince tedavi edilmeyen önemli derecede morbidite artışına neden olan bir hastalıktır. Tüm diyabetik olguların %80-90'ını tip 2 diyabet oluşturmaktadır. Literatürde Tip 2 diabet prevalansı gelişmekte olan ülkelerde %3.3 ,endüstriyelize ülkelerde %5.6 olarak bildirilmektedir. Günümüzde Dünya'da 135 milyon diabetik hasta vardır. Bunun yaklaşık 110 milyonunu Tip 2 diabetes mellitus oluşturur. Bu sayının 2010 yılında 200 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir (5). Bu artış sedanter hayat stili, değişen yeme alışkanlığı ve beklenen hayat süresinde artışa bağlıdır.

Tip 1 diabetes mellituslu hastalarda yapılan DCCT çalışmasında sıkı diyabet kontrolünün özellikle mikrovasküler komplikasyonların başlamasını geciktirdiği ve ilerlemesini yavaşlattığı gösterilmiştir (6). Tip 2 diyabetli hastalarda ise glisemik kontrol ve diyabetik

komplikasyonlar arasındaki ilişki daha çok klinik gözlemlere dayanıyordu. Ancak UKPDS çalışmalarında iyi metabolik kontrolün mikrovasküler komplikasyonları azalttığı gösterilmiştir. Tüm mikrovasküler komplikasyonlarda %25, retinopatide %21, mikroalbumünürüde %33 azalma saptanmıştır. Yine UKPDS de sıkı kan şekeri regulasyonuna benzer şekilde kan basıncının sıkı kontrolü ile mikrovasküler hastalıkta %37 azalma gösterilmiştir (7,8).

Diabetik nefropati diabetes mellitusun majör mikrovasküler komplikasyonudur. Proteinüri hem tip 1 diabetes mellitus hem tip 2 diabetes mellitusda nefropatinin en iyi göstergesidir. Mikroalbumünürü (30-300mg/24 saat) tip 1 diabetli hastalarda böbrek yetmezliğinin artmış 3 kat riski ile beraberdir. Tip 2 diabetli hastalarda ise risk 2 kat atmıştır (9). Mikroalbumünürü olan diabetik hastaların %80 den fazlası 10 yıl içinde klinik nefropatiye ilerler. Yine mikroalbumünürü tip 2 diabetik hastalarda kardiyovasküler mortalitenin habercisidir(10,11).

Diabetik nefropati gelişimini etkileyen en önemli risk faktörü hiperglisemidir. Bu hastalarda optimal glisemik kontrol önemlidir. Bizim çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak HbA_{1c} si yüksek olan grupta nefropati insidansı yüksek saptanmıştır. Hipergliseminin tek başına önemi ispatlanmış olmakla beraber hasta yaşı, diabet süresi, hiperlipidemi ve obezite diğer önemli risk faktörleridir. Tip 2 diabette mikroalbumünürü progresyonu ve gelişmesinde yaşın etkisiyle ilgili yapılan bir çalışmada yaşlı başlangıçlı tip 2 diabette mikroalbumünürü prevalansı genç başlangıçlı bireylerden yüksek bulunmuştur (12). Bu sonuç yaşın tek başına tip 2 diabetik hastalarda diabetik nefropati gelişimi için önemli risk faktörü olduğunu göstermektedir. Biz de çalışmamızda da nefropati sıklığının 55 yaş üzerindeki bireylerde belirgin artmış olduğunu gördük. Bir başka önemli nokta da diabet süresidir. Çalışmamızda diabet süresi arttıkça nefropati sıklığında artış tesbit ettik. Diabet süresi 10 yıl üzerinde olan grupta % 45 oranında diabetik nefropati saptadık. Yine obezite tip 2 diabetes mellitusla belirgin ilişkisi olan hastalıktır. Tip 2 diabetes mellitus çok sayıda çalışmada obezite ile bağlantılı olarak bulunmuştur. Tip 2 diabetes mellitus hastalarının %90'ının obez olduğu tahmin edilmektedir (13). Literatürde obezitenin hipertansiyon ve diabetes mellituslu hastalarda proteiünürü artırıcı risk faktörü olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (14). Çalışmamızda literatürün aksine obezite derecesi ile nefropati sıklığı arasında ilişki saptamadık. Bu sonucun hastalarımızın yaşı,

diabet süresi ve hiperglisemi düzeyi ile homojen bir grup oluşturmamasına bağlı olduğunu düşünüyoruz.

Sonuç olarak tip 2 diabetes mellitusda proteinüri böbrek yetmezliğinin göstergesidir. Mikroalbumünürü olan diabetik hastaların %80 den fazlasında 10 yıl içinde klinik nefropati gelişmektedir. Diabetik nefropatinin önlenmesi, tedavisi ve son dönem böbrek hastalığının geciktirilmesi için kan basıncı ve kan şekerinin sıkı regülasyonu önemlidir. Çalışmamızda gösterdiğimiz gibi 55 yaş üzerinde ve 10 yıldan fazla diabeti olan hastalar yüksek risk grubundadır. Bu risk faktörlerine sahip hastalarda sık aralıklarla mikroalbumünürü takibinin uygun olacağını düşünmekteyiz.

Risk Factors For Development Of Nephropathy In Type-2 Diabetes Mellitus

Abstract:

Hyperglycemia, hypertension and hyperlipidemia are well known risk factors for diabetic nephropathy. We aimed at searching other possible risk factors related to diabetic nephropathy. We included 100 patients with type 2 diabetes mellitus in the study to evaluate the effects of age, disease duration, HbA_{1c} levels and obesity in development of diabetic nephropathy. Our results revealed that high HbA_{1c} levels, diabetes duration and age of the patient were constituting risk factors for diabetic nephropathy. In conclusion, we suggest that frequent evaluation of albumin in urine analysis should be performed in those diabetes patients with poor regulated glucose levels, with disease duration longer than 10 years and with older age.

Key words: Diabetic nephropathy, age, duration of diabetes

Kaynaklar

1. Muggeo M. Accelerated complications in Type 2 diabetes mellitus: the need for greater awareness and detection. Diabet Med ;15 suppl 4:60-2,1998.
2. United States Renal Data System. Incidence and prevalence of ESRD. Am J Kidney Dis ;32(2)38-49,1998.
3. Türk Nefroloji Derneği 2001 registry raporu. İstanbul 2002.
4. Krolewski As, Laffel LMB, Krolewski M et al. Glycosylated hemoglobin and risk of microalbuminuria in patients with insulin dependent diabetes mellitus. N Engl J Med; 332:1251-1255,1995.
5. Eschwege E. Epidemiology of type 2 diabetes, prognosis, prevalence, risk factors, complications. Arch Mal Coeur Vaiss; 93 :13-7,2000.
6. Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression

- of long term complications in IDDM. N Engl J Med ;329:977-986,1993.
7. UKPDS Group: Intensive blood glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes. The Lancet ;352:837-853,1998.
 8. UKPDS Group. Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes. BMJ;317:703-13,1998.
 9. Viberti GC. Hill RD, Jarrett RJ. et al. Microalbuminuria as a predictor of clinical nephropathy in insulin dependent diabetes mellitus. Lancet ;26(1):1430-2,1982.
 10. DeFronzo RA. Diabetic nephropathy: Diagnostic and Therapeutic Approach. In Current Management of Diabetes Mellitus. DeFronzo RA (ed) Mosby Year Book ;pp134-144,1998.
 11. Yudkin JS , Forrest RD, Jackson CA. Microalbuminuria as a predictor of vascular disease in non-diabetic subjects: Islington diabetes survey Lancet ;3(2):530-533,1988.
 12. Ohno T, Kato N, Shimizu M et al. Effect of age on the development or progression of albuminuria without hypertension. Diabetes Res ;22(3):115-21,1993.
 13. Allison DB, Saunders SE. Obesity in North America : An overview. Med Clin North Am ;84:305-32,2000.
 14. Tozawa M, Isek K, Iseki C et al. Influence of smoking and obesity on the development of proteinuria. Kidney Int ; 62(3):956-62,2002.

Kızamık, Doğu Anadolu Bölgesinde Hala Ciddi Bir Problem !

İbrahim Tepebaşılı*, Hüseyin Çaksen **, Dursun Odabaş **, Doğan Köse **

Özet:

Bu çalışmada kızamığın önemine dikkat çekmek için 143 kızamıklı çocuğun klinik bulguları, demografik özellikleri ve komplikasyonları gözden geçirildi. 143 hastanın 75'i (%52.5) erkek, 68'i (%47.5) kızdı. Hastaların en küçüğü beş aylık, en büyüğü 13 (3.97 ± 3.11 yıl) yaşındaydı. Hastalığın pik yaptığı yaş 24 aylık olarak tespit edildi. Hastaların büyük çoğunluğu (%84.7) kızamığa karşı aşılı değildi. 143 vakanın, 104'ü (%72.7) malnütrüsyonlu idi, 57'sinde (%40) kızamığın bir ya da daha fazla komplikasyonu mevcuttu. En yaygın komplikasyon pnömoni idi ve iki (%1.3) çocuk eksitus oldu. Sonuçta bulgularımız, bölgemizde kızamık ve komplikasyonlarının ciddi bir problem olduğunu göstermektedir. Biz bu durumun primer olarak, bölgedeki çok düşük sosyo ekonomik seviye ile ilişkili olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar kelimeler: Kızamık, komplikasyon, çocuk

Dünya çapında endemik olan kızamık, çocukluk çağı hastalığı olarak önemli bir yere sahiptir. Kızamık aşılı önlenebilmesine rağmen (1) hala çok yaygın olarak karşılaşılan bulaşıcı viral hastalıklarından birisidir. Ülkemizde kızamık aşısı, rutin aşılama programında yer aldığı halde özellikle doğu Anadolu'da sıklıkla görülür. Bu çalışmada, biz 143 kızamıklı çocuğun klinik bulgularını ve demografik özelliklerini gözden geçirdik ve bölgemizdeki kızamık ve komplikasyonlarına dikkat çekildi.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma Ocak 2001-2002 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pediatri kliniğine başvuran 143 kızamık vakasını içermektedir. Bu çalışma retrospektif bir çalışmadır. Veriler, kızamık teşhisi alan hastaların kartlarından ve tıbbi kayıtlarından elde edildi. Bütün hastalara, fizik muayene ve rutin kan tetkikleri yapıldı. Bunlardan başka üre, serum elektrolitleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, kan gazı, serum C-reaktif protein (CRP) seviyesi, sedimentasyon, ve beyin omurilik sıvısı

Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD'da yapılmıştır.

*İbrahim Tepebaşılı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Çocuk Kliniği, Kahramanmaraş.

**Hüseyin Çaksen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Van.

**Dursun Odabaş Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Van.

**Doğan Köse Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Van.

Yazışma Adresi: İbrahim TEPEBAŞILI
Kahramanmaraş Devlet Hastanesi,
Çocuk Kliniği, KAHRAMANMARAŞ

incelemesi yapıp, akciğer grafisi çekildi. Bazı hastalara kranyal magnetik rezonans görüntülemesi yapıldı. Kızamık teşhisi klinik muayeneyle kondu. Komplikasyonla seyreden ve ağır vakalar hospitalize edildi. Diğerleri ayaktan klinik takip ve tedaviye alındı. Bu tedavide bütün çocuklara A vitamini verildi (12 aylıktan küçüklere, tek doz P.O 100.000 IU, 12 aylıktan büyüklere 200.000 IU). Komplikasyon gelişen çocuklara antibiyotik ve antipiretik ajanlar verilirken, komplikasyon gelişmeyen çocuklara sadece antipiretik verildi.

Bulgular

Çalışmaya alınan 143 vakanın 75'i (%52,5) erkek, 68'i (%47,5) kızdı. Erkek/kız oranı 1.1/1 idi. Hastaların yaş dağılımı 5 ay ile 13 yıl (3.97 ± 3.11 yıl) arasında değişmekteydi. Yaş dağılımları şöyleydi: 32'si (%22.3) 12 aylıktan küçük; 21'i (%14.6) 13-24 ay arasında; 34'ü (%23.7) 25-48 ay arasında; 21'i (%14.6) 49-72 ay arasında ve 35'i (%24.4) 6 yaşından büyüktü. Hastaneye geliş yaşı en sık 5 ay ile 24 ay arasındaydı (Olguların %37'si). Vakaların büyük çoğunluğu (%84.7'si) kızamığa karşı aşılı değildi. Aşısız çocukların 17'si, 10 aylıktan küçüktü. 143 vakanın 104'ü (%72.7) malnütrüsyonlu idi.

Yirmi bir (%14.6) çocuk hospitalize edildi. Hospitalizasyon süresi 1 ile 27 gün (4.54±5.01 gün) arasındaydı. 143 çocuğun 57'sinde (%40) kızamığın bir ya da daha fazla komplikasyonu mevcuttu. En yaygın komplikasyon pnömoniydi (Tablo I). İki (%1.3) çocuk eksitus oldu: Bunların birinde malnütrüsyon, pnömoni ve kalb yetmezliği vardı. Diğerinde malnütrüsyon ve pnömoni vardı.

Ölen çocukların aileleri otopsiye izin vermediğinden postmortem inceleme yapılamadı.

Tablo 1. Kızamıklı Hastalarımızda Gözlenen Komplikasyonlar

	Vaka sayısı (n: 57)
	n (%)
Bronkopnömoni	49 (34.2)
Otitis media	9 (6.2)
Tonsillo-farenjit	9 (6.2)
Kalp yetmezliği	8 (5.5)
Konvülsiyon	4 (2.7)
Meningoensefalit	4 (2.7)
Larenjit	1 (0.6)
Beyin ödemi	1 (0.6)

Tartışma

Kızamık, en sık aşılammış okul öncesi çocukluk çağında görülmektedir (1). Khoo ve ark.nın serisinde (2), %85.3 vaka aşısız ve %60'ı malnütre idi. Bu oran bizim çalışmamızda da %83.7 idi ve 104 (%72.7) çocuk malnütrisyonlu. Arya ve ark.nın serisinde yaş dağılımı 4 ay ile 12 yıl arasındaydı ve olguların çoğu (%43,1) 1 ile 2 yaş arasındaydı (3). Aynı seride kızamıklı çocukların dörtte üçü (%73.6) 3 yaşın altında (4 ay-12 yaş) bulunmuştur (3). Diğer bir seride hastaların ortalama yaşı 12 aydı ve vakaların %13.3'ü 6 ay ile 9 ay arasındaydı. Erkek/kız oranı 1.3:1 idi (2). Commey ve ark. (4), pik geliş yaşının 7 ay ile 12 ay arasında olduğunu bildirmişlerdir. Bizim serimizde çocukların çoğunluğu (%37'si) 5 ay ile 24 ay arasında idi.

Kızamığın önde gelen komplikasyonları otitis media, pnömoni ve ensefalittir. Larenjit, trakeit ve bronşit de aynı şekilde yoğun olarak görülmektedir (1) Serilerin çoğunda pnömoni; kızamığın en yaygın komplikasyonu olarak bildirilmiştir (2-5). Khoo ve ark. (2) %86 vakada en az bir komplikasyon olduğunu rapor etmişlerdir. Bizim serimizde çocukların %40'ında bir ya da daha fazla komplikasyon vardı. Bu oran Khoo ve ark.'nın bulduğundan düşüktü (2). Buna rağmen en fazla gözlenen komplikasyon pnömoni idi ve bu literatür verileri ile uyumlu idi.

Nörolojik komplikasyonlar, diğer döküntülü hastalıklara göre, kızamıkta daha fazladır. Ensefalomiyelitin insidansı yaklaşık olarak 1-2/1.000'dir. Guillain-Barre sendromu, hemipleji serebral tromboflebit, retrobulber nörit ve subakut sklerozan panensefalit gibi diğer merkezi sinir sistemi komplikasyonları nadiren görülmektedir (1,6,7). Bizim çalışmamızda da 4

çocukta meningoensefalit ve konvülsiyon mevcuttu (bunlardan birisinde beyin ödemi tespit edildi).

Kızamıkta ölüm oranı %1.3 ile %16.86 arasında değişmektedir (2,4,8,9). Abramson ve ark. (10) hospitalize edilen 237 kızamıklı çocuğun 15'inin yoğun bakım gerektirdiğini bildirmişlerdir. Bu 15 hastanın 4'ü (%26.6) eksitus olmuş, 11'inde de (%73.3) malnütrisyon tespit edilmiştir. Bizim çalışmamızdaki bu oran %1.3 olup literatür bilgileriyle uyumluydu ve ölen her iki çocukta da malnütrisyon mevcuttu.

Sonuçta, bulgularımız, bölgemizde kızamık ve komplikasyonlarının hala ciddi bir problem olduğunu göstermektedir. Bölgemizde malnütrisyon, büyüme geriliği, gastroenterit, parazitik hastalıklar ve aşılama ile önlenabilir pediatrik hastalıklar yaygın olarak görülmektedir. Bu durum primer olarak bölgemizin düşük sosyo-ekonomik seviyesi ile ilgilidir (11). Ülkemizde kızamık aşısı rutin aşılama programında onuncu ayda yapılmaktadır. Ancak, kızamık ve diğer aşılama ile önlenemeyen hastalıklarda aşılama oranı bölgemizde oldukça düşüktür. Biz bölgemizde bu hastalıkların önlenmesinin anne-baba eğitim düzeyinin yükseltilmesine bağlı olacağına inanıyoruz.

Measles is Still a Severe Problem in Eastern Anatolia

Abstract:

In this study, we reviewed the demographic and clinical findings of 143 children with measles to draw attention the importance of measles and its complications in Eastern Turkey. Of 143 patients, 75 (52.5%) were boys, 68 (47.5%) were girls. The patients' age ranged from 5 months to 13 years (3.97 ± 3.11 years). The peak of admissions (37%) occurred in the age range five to 24 months. The majority of the cases (84.7%) were not immunized against measles. Of 143 cases, 104 (72.7%) cases were malnourished. Of 143 children, 57 (40%) children had one or more complication of measles and the most common complication was pneumonia. Two (1.3%) children died. In conclusion, our findings showed that measles and its complications were severe problem in our region. We think that it is primarily related to very low socioeconomic status of our region.

Key words: Measles, complication, child

Kaynaklar

1. Maldonado Y. Measles. In Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, eds. *Textbook of Pediatrics*. 16th ed., Philadelphia; WB Saunders, 946-951,2000.

2. Khoo A, Ho CK, Ong TK, Khairul A. Measles--an experience in Sandakan Hospital, Sabah, 1990. *Singapore Med J* , 35: 595-598,1994.
3. Arya LS, Taana I, Tahiri C, Saidali A, Singh M. Spectrum of complications of measles in Afghanistan: a study of 784 cases. *J Trop Med Hyg* , 90: 117-122,1987.
4. Commey JO, Richardson JE. Measles in Ghana--1973-1982. *Ann Trop Paediatr*, 4: 189-194,1984.
5. Beckford AP, Kaschula RO, Stephen C. Factors associated with fatal cases of measles. A retrospective autopsy study. *S Afr Med J* ,68: 858-63,1985.
6. Çaksen H, Odabaş D, Ataş B. Convulsion in a boy with subacute sclerosing panencephalitis during high dose intrathecal interferon alpha therapy. *Pediatr Neurol* ,27: 75,2002.
7. Çaksen H, Odabaş D, Anlar Ö, Ataş B, Tuncer O. Onset of generalized seizures following intrathecal interferon therapy of SSPE. *Pediatr Neurol* (in press).
8. Shahid NS, Clauquin P, Shaikh K, Zimicki S. Long-term complication of measles in rural Bangladesh. *J Trop Med Hyg* ,86: 77-80,1983.
9. Deivanayagam N, Mala N, Ahamed SS, Shankar VJ. Measles associated diarrhea and pneumonia in south India. *Indian Pediatr* ,31: 35-40,1994.
10. Abramson O, Dagan R, Tal A, Sofer S. Severe complications of measles requiring intensive care in infants and young children. *Arch Pediatr Adolesc Med* ,149: 1237-1240,1995.
11. Çaksen H, Cesur Y, Üner A, Arslan Ş, Şar Ş, Çelebi V, et al. Urinary tract infection and antibiotic susceptibility in malnourished children. *Int Urol Nephrol* ,32: 245-247,2000.

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane İnfeksiyonu Etkeni Olan *Staphylococcus Aureus* Suşlarının Antibiyotik Dirençleri

Mustafa Namıduru, İlkay Karaođlan

Özet:

Amaç: Yoğun bakım birimleri hastanelerde dirençli bakterilerin en fazla bulunduğu ortamlardır. Hastane infeksiyonuna neden olan stafilokok suşlarında metisilin direnci gittikçe artmaktadır. Bu çalışmada, Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde yatmakta olan hastalardan izole edilen ve hastane infeksiyonu etkeni olduğu düşünülen 94 *Staphylococcus aureus* suşunun antibiyotik dirençlerine bakıldı.

Bulgular: İzole edilen 94 *S. aureus* suşunun 72'si (%76.5) metisiline dirençli (MRSA), 22'si (%23.4) metisiline duyarlı (MSSA) bulunmuştur. Yetmişiki MRSA suşunda trimetoprim-sülfametoksazol, eritromisin, klindamisin, siprofloksasin ve amikasin sırası ile %22,2, %69.4, %72.2, %80.5 ve %81.9 oranında direnç saptanmıştır.

Sonuç: Bu bulgulara göre, metisiline dirençli *S. aureus* infeksiyonlarında diğer antibiyotiklere karşı da yüksek oranda direnç bulunmaktadır ve en etkin tedavinin glikopeptitlerle yapılması sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Hastane infeksiyonu, *Staphylococcus aureus*, yoğun bakım ünitesi, antibiyotik direnci

Hastanede yatırılarak tedavisi gereken hastaların, ancak %5-10'unu yoğun bakım birimlerinde yatan hastalar oluşturmasına karşın, hastane infeksiyonlarının % 25'i yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde görülmektedir. Yoğun bakım ünitelerinde hastane infeksiyonu etkeni olan patojenlerin antibiyotiklere daha yüksek oranda dirençli oldukları da gözlenmektedir. Bunun oluşmasında, yoğun bakım birimlerinde antibiyotiklerin diğer kliniklere göre daha fazla kullanılmasının yanında, antibiyotiklerin irrasyonel kullanımı da direnç gelişimine katkıda bulunan en önemli faktördür. Stafilokok infeksiyonları YBÜ'lerinde gittikçe artan sıklıkta karşımıza çıkan infeksiyonlardır (1). Özellikle metisilin dirençli *S. aureus* (MRSA) infeksiyonlarında kullanılacak antibiyotikler glikopeptitlerle sınırlıdır. Düzenli yapılacak sörveyans çalışmaları ile her yoğun bakım ünitesinin patojenlerinin saptanması ve bunların antibiyotik direnç paternlerinin önceden bilinmesi, empirik antibiyotik kullanımında yol gösterici olacak ve antibiyotiklere direnç gelişmesini de azaltacaktır (1,2).

Bu çalışma Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde, infeksiyon etkeni olan metisiline dirençli *S. aureus* suşlarının antibiyotik direnç paternlerini saptamak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma, Ocak 2000-Ocak 2002 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde Hastaneye yattıktan sonra hastane enfeksiyonu gelişen hastaların dosyaları geriye dönük incelenerek yapıldı. Yetmiş iki saatten uzun süre izlenen ve bu sürenin sonunda infeksiyon gelişen hastalar, hastane infeksiyonu olarak değerlendirilerek çalışma kapsamına alındı. Hastane enfeksiyonu tanımları "Centers for Disease Control and Prevention" (CDC) kriterlerine göre yapıldı (3). Hastaların çeşitli örneklerinden izole edilen ve hastane infeksiyonu etkeni olduğu düşünülen *S. aureus* kökenleri değerlendirmeye alındı. İnfeksiyonu olduğu düşünülen hastalardan kan, idrar, trakeal aspirat, mevcut yarası varsa yara sürüntüsü ve kateter ucundan alınan örneklerin kültürleri yapıldı. Kan kültürleri, BACTEC otomatize kan kültür sisteminde (Becton-Dickinson, USA) değerlendirildi. Trakeal aspirasyon materyali, yara ve kateter ucundan alınan örnekler %5 koyun kanlı agar ekildi. 37°C'de 24 saat inkübe edildi. Trakeal aspirasyon sıvısının kültürlerinde, 10⁵ CFU/ml ve üzerindeki üremeler, pnömoni açısından anlamlı üreme olarak değerlendirildi. Üreme saptanan örnekler,

* İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

**Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr.Mustafa NAMIDURU
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Şahinbey Hastanesi, Kolektepe 27070 / GAZİANTEP

bazı ilk aşama testleri (Gram boyama, katalaz ve oksidaz gibi) yapıldıktan sonra, Sceptor (Becton-Dickinson, USA) panelleri kullanılarak identifiye edildi. *S. aureus* üreyen suşlar çalışmaya alındı. Antimikrobiyal duyarlılıkları yine Sceptor panelleri ile yapıldı. Orta derecede duyarlılık gösteren suşlar dirençli kabul edildi. Metisilin direnci oksasilin(1µg) diski ile belirlendi.

Bulgular

İzole edilen 94 *S. aureus* suşunun 72'si (%76.5) metisiline dirençli (MRSA), 22'si (%23.4) metisiline duyarlı (MSSA) bulunmuştur. Metisiline dirençli ve metisiline duyarlı *S. aureus* suşlarının izole edildiği materyaller ve sıklığı Tablo-1'de gösterilmiştir. MRSA'nın en sık izole edildiği klinik materyal yara/pü, trakeal aspirat iken, MSSA'un en sık izole edildiği klinik materyal kan ve yara/pü olarak saptanmıştır.

Yetmişiki MRSA suşunda glikopeptit (vankomisin ve teikoplanin) antibiyotiklere direnç saptanmazken, siprofloksasine %80.5, klindamisine %72.2, eritromisine %69.4, amikasin %81.9 oranında direnç saptanmıştır. Metisiline dirençli *S. aureus* suşlarının glikopeptitlerden sonra en duyarlı olduğu antibiyotik trimetoprim-sülfametoksazol olarak saptanmıştır (Tablo-2).

Tablo 1: *Staphylococcus aureus* suşunun izole edildiği klinik örnekler göre dağılımı

Örnek	MRSA	MSSA
	Suş Sayısı (%)	Suş Sayısı (%)
Yara-pü (n=30)	25 (%34.7)	5 (%22.7)
Trakeal aspirat (n=28)	24 (%33.3)	4 (%18.1)
Kan (n=18)	12 (%16.6)	6 (%27.2)
İntravasküler kateter (n=12)	8 (%11.1)	4 (%18.1)
Üretral kateter (n=4)	2 (%2.7)	2 (%9.0)
İdrar (n=2)	1 (%1.3)	1 (%4.5)
TOPLAM	72 (%76.5)	22 (%23.4)

MRSA: Metisiline dirençli *S. aureus*

MSSA: Metisiline duyarlı *S. aureus*

Tartışma

Son yıllarda Türkiye dışında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bakım infeksiyonları etkeni olarak en sık Gram-pozitif koklar bildirilirken, ülkemizde en sık yoğun bakım patojenleri olarak Gram negatif bakteriler bildirilmektedir (4, 5). Ancak özellikle stafilokoklar yoğun bakım patojenleri olarak alt

sıralardan 2. ya da 3. sıralara yükselme eğilimindedir. Zer ve ark.(6), 1998-1999 yılları arasında aynı yoğun bakım ünitesinde yapmış oldukları çalışmada *S. aureus* infeksiyonlarını üçüncü sıklıkta bulurken, 2000-2001 yılları arasında bizim yaptığımız çalışmada *S. aureus* infeksiyonlarının ikinci sıraya yükseldiği görülmüştür (7). Metisilin direncinin artışıyla birlikte bu mikroorganizmaların diğer antibiyotiklere de hızlı direnç geliştirmeleri, bu etkenlerle olan infeksiyonlarda antibakteriyel tedavi seçeneklerini oldukça kısıtlamaktadır (8, 9). Metisiline dirençli *S. aureus* suşları ile oluşan ciddi infeksiyonlarda glikopeptit antibiyotikler (vankomisin, teikoplanin) tek seçenek olarak görülmektedir.

Tablo 2: Metisiline dirençli *S. aureus* suşlarının direnç oranları

Antibiyotikler	MRSA (n=72)
	Dirençli Suş Oranı (%)
Vankomisin	0.0
Teikoplanin	0.0
Trimetoprim-sülfametoksazol	22.2
Eritromisin	69.4
Klindamisine	72.2
Siprofloksasin	80.5
Amikasin	81.9

Hastanemiz cerrahi yoğun bakım ünitesinde, infeksiyon etkeni olan *S. aureus* suşlarında metisilin direnci %76.5 olarak bulundu. Türkiye'de yapılan çalışmalarda yoğun bakım ünitelerinde infeksiyon etkeni olan *S. aureus* suşlarında %68-90 oranlarında metisilin direnci bildirilmektedir (6, 10, 11). Avrupa'da yoğun bakım hastalarında MRSA dağılımına bakıldığında İtalya, Fransa, İspanya, Belçika, Almanya, İsviçre, İsveç ve Danimarka'da sırasıyla %34.4, %33.6, %30.3, %25.1, %5.5, %1.8, %0.3 ve %0.1 olarak bulunmuştur (12). Avrupa ile kıyaslandığında ülkemizdeki bu yüksek oran düşündürücüdür. Hastanemiz cerrahi yoğun bakım ünitesinde son dört yılda infeksiyon etkeni olarak saptanan *S. aureus* suşlarında metisilin direncinin %88'den %76.7'ye düştüğü saptanmıştır. Bu da, yüksek saptanan metisilin direnci sonucu bu etkenlerle oluşan infeksiyonlarda beta laktam antibiyotik kullanımının azalmasının sonucu olabilir.

Çalışmamızda 72 MRSA suşunun hiçbirinde vankomisin ve teikoplanin direnci saptanmadı. Türkiye'de yapılan benzer çalışmalarda da MRSA suşlarında glikopeptit direnci saptanmamıştır (6, 7, 10, 13). Ancak yurt dışında yapılan

alıřmalarda MRSA’larda her geen gn yeni glikopeptit direleri bildirilmeye bařlamıřtır (14-16). MRSA’larda saptanan bu glikopeptit direncinin, ilerisi iin bu etkenlerle oluřan infeksiyonların tedavisinde ciddi problemler oluřturacađını gstermektedir.

alıřmamızda MRSA suřlarının glikopeptitlerden sonra diren oranının en az olduđu antibiyotik trimetoprim-slfametoksazol (%22) olarak saptanmıřtır. Birok arařtırmada MRSA’lara ve koaglaz-negatif stafilokoklara karřı TMP-SMX’un etkili olduđu bildirilmektedir (17, 18).

Erciř ve ark.(17)’nin 1999-2000 yıllarında, Hacettepe niversitesi Tıp Fakltesinde yaptıkları bir alıřmada 810 MRSA suřunda %91.3 oranında duyarlılık saptamıřlardır. Ancak bu alıřmada izole edilen suřların ne kadarının hastane kaynaklı olduđu belirtilmemektedir. Metisilin direnli stafilokok infeksiyonlarının tedavisinde TMP-SMX kullanılarak yapılan klinik alıřmalarda yksek bařarı oranları bildirilmektedir (19).

alıřmamızda 72 MRSA suřunun, eritromisin, klindamisin, siprofloksasin ve amikasin diren oranları sırası ile %70, %72, %80 ve %82 olarak saptanmıřtır. Yine lkemizde 1994 yılında yapılan bir alıřmada YB’sinde MRSA’ların bir aminoglikozit olan netilmisine duyarlılıđı %93 olarak bildirilmiřtir (20). Ancak yakın zamanlarda yapılan alıřmalarda MRSA’ların aminoglikozitlere %54-95 oranında diren geliřtirdiđi saptanmıřtır (21).

Yapılan alıřmalar MRSA suřlarında kinolonlara diren oranlarının %80-%100, makrolitlere %63.3-%72, klindamisin %65-%80 arasında deđiřmekte olduđunu gstermektedir (22- 24).

Sonuç olarak, MRSA suřlarında diđer antibiyotiklere karřı da yksek oranda diren saptanmaktadır. Metisilin ve beta-laktam antibiyotiklere direnli olan bu suřların oluřturduđu infeksiyonların insidansındaki artıř ve bu infeksiyonların tedavilerinde kullanılabilir antibiyotiklerin glikopeptit grubu antibiyotikler olmasından, bu antibiyotiklerin irrasyonel kullanımı sonucunda bunlara karřı da diren geliřiminin olacađı grlmektedir. Bu yzden glikopeptit grubu antibiyotiklerle tedaviye bařlamadan nce yođun bakım nitelerindeki infeksiyon etkenleri ve bunların antibiyotik duyarlılık paternlerinin bilinmesi ve mmkn olduđunca kltr ve antibiyogram sonularına gre tedavinin bařlanması, gereken indikasyonlarda kombine tedavinin tercih edilmesi gerekmektedir.

Antibiotic Resistance of *Staphylococcus Aureus* Strains Caused Nosocomial Infection in Surgical Intensive Care Unit

Abstract:

Aim: Intensive care units of the hospitals are the environments where resistant bacteriae are most common. The incidence of meticilline resistant *Staphylococcus aureus* strains which cause nosocomial infection is increasing. In this study, antibiotic resistance patterns of 94 *S. aureus* strains which were isolated from the patients in the surgical intensive care unit of Gaziantep University Medical School were included.

Results: Seventy two (76.5%) out of 94 strains were resistant to methicillin (MRSA), whereas 22 strains (23.4%) were susceptible (MSSA). Among those 72 MRSA strains, 22.2%, 69.4%, 72.2%, 80.5%, and 81.9% of the strains were resistant to trimethoprim-sulfamethoxazole, erythromycin, clindamycin, ciprofloxacin, and amikacin respectively.

Conclusion: In conclusion, results of this study showed that MRSA strains have also a high incidence of resistance to many other antibiotics, and glycopeptides should be used for an effective therapy.

Key words: Nosocomial infection, *Staphylococcus aureus*, intensive care unit, antibiotic resistance

Kaynaklar

1. Spencer RC: Predominant pathogens found in the European Prevalance of Infection in Intensive Care Study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 15: 281-285, 1996.
2. Bergogne Berezin E.: Treatment and prevention of nosocomial pneumonia. Chest 108 (2 Suppl): 26S-34S, 1995.
3. Horan TC, Gaynes RP, Martone WJ, Jorvis WR, Emori TG: CDC definitions of nosocomial surgical site infections. 1992: a modification of CDC definitions of surgical wound infections. Infect Control Hosp Epidemiol 13: 606-608, 1992.
4. Akalın H: Yođun bakım nitelerinde *P. aeruginosa*, *Acinetobacter* ve diđer tedavisi zor Gram-negatif bakteriler. Hast İnfek Derg 3:202-211, 1993.
5. Arman D: Yođun bakım nitelerinde geliřen solunum sistemi infeksiyonları. 9. Trk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, (3-8 Ekim 1999, Antalya) Program ve zet Kitabı, s: 95-96.
6. Zer Y, Bayram A, Balcı İ: Yođun bakım nitesinde yatan hastalara ait trakeal aspirasyon rneklerinden en sık izole edilen bakteriler ve eřitli antibiyotiklere diren durumları. Turkish J Infect 15(3): 307-310, 2001.
7. Namıduru M, Karaođlan İ, Gksu S, Dikensoy , Karaođlan M: Cerrahi yođun bakım nitesinde hastane infeksiyonu olan bakteriler ve

- antibiyotiklere direnç durumları. Turkish J Infect 17(1):39-44, 2003.
8. Çolak D, Günseren F, Şekercioğlu AO, Felek R, Gültekin M, Mamikoğlu L, Vural T: Toplum ve hastane kaynaklı bakteriyemilerden sıklıkla izole edilen bakteriler. Hast İnfek Derg 2: 50-52, 1998.
 9. Panlilio AL, Culver DH, Gaynes RP, Banerjee S, Henderson TS, Tolson JS, Martone WJ. Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* in U.S hospitals, 1975-1991. Infect Control Hosp Epidemiol 13: 582-586, 1992.
 10. Küçükateş E, Kocazeybek B, Çakan H, Ayyıldız A, Karayel EN, Ordu A, Gülsoy Ö: Dört farklı merkezin cerrahi yoğun bakım ünitesi hastalarından izole edilen stafilocok kökenlerinin vankomisin ve teikoplanine in vitro etkinliğinin mikrodilüsyon yöntemi ile araştırılması. İnfeksiyon Derg 16(3):325-327, 2002.
 11. Saltoğlu N, Öztürk C, Taşova Y, İncecik Ş, Paydaş S, Dündar İ: Yoğun bakım ünitelerinde infeksiyon nedeniyle izlenen hastalarda etkenler, risk faktörleri, antibiyotik direnci ve prognozun değerlendirilmesi. Flora 5(4): 299-237, 2000.
 12. Çetinkaya Şardan Y: Metisilin dirençli *S. aureus* infeksiyonlarının epidemiyolojisi ve kontrolü. Hast İnfek Derg 4(4): 205-217, 2000.
 13. Gündeş SG, Karadenizli A, Willke A: Hastane infeksiyonu etkeni olarak izole edilen *Staphylococcus aureus* suşlarında çoğul antibiyotik direncinin değerlendirilmesi. İnfeksiyon Derg 15(3): 303-306, 2000.
 14. Mainardi JL, Shlaes DM, Goering RV, Shlaes JH, Acar JF, Goldstein FW: Decreased teicoplanin susceptibility of methicillin-resistant strains of *Staphylococcus aureus*. J Infect Dis 171: 1646-1650, 1995.
 15. Trautmann M, Wiedeck H, Ruhnke M, Oethinger M, Marre R: Teicoplanin: 10 years of clinical experience. Infection 22: 430-436, 1994.
 16. Tripodi MF, Attanasio V, Adinolfi LE, Florio A, Cione P, Cuccurulla S, Utili R, Ruggiero G: Prevalence of antibiotic resistance among clinical isolates of methicillin-resistant staphylococci. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 13: 148-152, 1994.
 17. Ercis S, Ergin A, Haşçelik G: Metisilin dirençli ve duyarlı stafilocoklarda trimetoprim-sülfametoksazol duyarlılığının değerlendirilmesi. İnfeksiyon Derg 15(4): 485-488, 2001.
 18. Thornsberry C. The development of the antimicrobial resistance in staphylococci. J Antimicrob Chemother 21 (Suppl C): 9-17, 1988.
 19. Aldridge KE, Gelfand MS, Schiro DD, Barg NL: The rapid emergence of fluoroquinolone-methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* infections in a community hospital. An in vitro look at alternative antimicrobial agents. Diagn Microbiol Infect Dis 15: 601-608, 1992.
 20. Uzel S, Çağatay AA, Özsüt H, Eraksoy H, Dilmener M: Yoğun bakım biriminde ventilatörle ilişkili pnömone etkeni olabilecek bakteriler ve antibiyotiklere duyarlılıkları. Klimik Derg 12(2): 60-64, 1999.
 21. Büyükbaba Ö, Nakipoğlu Y, Katrancı H, Derbentli Ş, Gürler N: *S. aureus* suşlarında çeşitli antibiyotiklere ve klorheksidine direnç. ANKEM Derg 12: 70-76, 1998.
 22. Ferrara A, Dos Santos C, Cimbro M, Grassi GG. Effect of different combinations of sparfloxacin, oxacillin and fosfomycin against methicillin resistant staphylococci. Eur J Microbiol Infect Dis 16: 535-537, 1997.
 23. Marples RR, Cooke EM: Current problems with methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*. J Hosp Infect 11: 381-392, 1988.
 24. Altun B, Kocagöz S, Uzun Ö, Akova M, Ünal S: Türkiye'deki stafilocokların fusidik asit ve diğer dört antibiyotik ile birlikte direnç durumunun karşılaştırılması. XXVIII Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 4-9 Ekim 1998 Antalya, Kongre Özet Kitabı, PosterNo: 12-164.

Serebellar Rehabilitasyon

Ferhan Soyuer

Özet:

Serebellar disfonksiyonlu bir kişinin tedavi reçetesi, bir uzman için boşa giden bir durum olabilir. Karşılaşılan ilk problem, serebellar hastalığa özgü, motor problemlerin uygun tanımlaması ve değerlendirmesidir. İkincisi, motor defisitlerin düzelmesi için faydalı etkileri olan bir tedavi programının yürütülmesidir. Bu iki problemi çözmeye, sayısız nedenlerden dolayı zorlukla karşılaşılabılır. Serebellar hastalığa eşlik eden bulgu ve semptomlar bilinmesine rağmen, bu semptomların muayene ve niteliğinin kesin metodları bilinmez. Ayrıca, her semptomun nisbi önemi ve progresyonu açık olarak belirlenmemiştir. Sonucusu, serebellar hastalıkta her motor semptomun altında yatan mekanizmaların bilinmesi sınırlıdır. Bu bilginin eksikliği çok önemli bir sınırlamadır çünkü etkili tedavi programının gelişmesine engel teşkil eder. Bu derleme, serebellar disfonksiyonu değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarına göre açıklamaktadır.

Anahtar kelimeler: Serebellum, rehabilitasyon, hareket bozukluğu

Serebellar Sistem Bozukluğunda Görülen Semptomlar

Hipotoni: Serebellar lezyonların tipik bir semptomudur. Lateral serebellumda sınırlı lezyonlarda ipsilateral, intermediate bölgede ise bilateral veya kontrilateral oluşur. Eklem etrafında aşırı fleksiyon veya ekstansiyon yaptırılabilir. Kol ve bacaklar oyuncak bez bebeklerinki gibidir.

Asteni ve Yorgunluk: Hafif derecede kas güçsüzlüğü ve genel bir yorgunluk vardır. Harekete başlamada, kas kasılmasında ve gevşemesinde yavaşlama oluşur.

Ataksi: Serebellum vermisinin vestibüler bağlantılarının bozulması sonucu ortaya çıkan dengesizliktir. Ayaklar birleştirildiğinde dengesizlik artar. Hasta, ayakları bitişik iken başını geriye doğru gerdiğinde, ayakta duramaz yere düşer (gövde ataksisi), dayanma yüzeyini genişleterek, düzensiz adımlarla ve iki yana sarhoşun yürümesine benzer. Ani duruş ve dönüşleri zorlukla yapabilir.

Dismetri: Mesafenin, hızın veya hareketin gücünün saptanması yeteneğinin yitirilmesidir. Mesafenin yada hareketin sınırlarının saptanmasının bozulması sonucu kişi ya hedefi aşar ya da hedefe gelmeden hareket sona erer. Parmak-burun, diz-topuk testi ile ortaya çıkarılır. Hızı hesaplayamama sonucu, hareket ya çok yavaş ya da gereğinden hızlı olarak yapılır.

Disdiadokokinezi: Birbiri ardınca gelen birbirine zıt hareketleri yapmakta güçlük çekmeğe veya yapamama durumuna denir.

Yazışma Adresi: Dr. Ferhan Soyuer

Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksek Okulu / KAYSERİ

Agonist ve antagonist kaslar arasında reiprokal innervasyon bozulmuş ve hareket dekompoze olmuştur. Hasta, eline hızlı hızlı ve birbiri ardınca pronasyon-supinasyon yaptırılmaz veya yumruğunu ardı ardına açıp kapayamaz.

Tremor: Serebellar lezyonlarda görülen tremor daha çok kinetik özelliindedir (intensiyonel). İstirahat sırasında görülmez. İstemli hareket sırasında ortaya çıkar ve hareket hedefe yaklaştıkça bu aktif tremorun amplitüdü de artar.

Dizartri: Konuşma, yavaş, ataksik, patlayıcı tiptedir. Sesde zaman zaman gereksiz yükselmeler, alçalmalar, titremeler ve arada duraklamalar olur.

Oküler Bulgular: Nistagmus yaygın görülen bir bulgudur. Lezyon tarafına bakışta geniş amplitüdü olur. Vertikal nistagmus foremen magnum yakınındaki tonsil lezyonlarında görülür. Rotatuar tipte nistagmus daha az sıklıkta görülür (1,2,3).

Serebellar Lezyonlardan İyileşme: Bir beyin lezyonundan sonra, daima spontane iyileşme seviyesi vardır. Bu seviye lezyonun ciddiyetine ve lokalizasyonuna bağlıdır. Serebrovasküler kazalar ve kafa travmasından iyileşme paternleri için faydalanılabilecek yayınlar vardır; Oysa serebellar lezyonlar için, bu tür bir bilgi iyi dökümente edilmemiştir (2,3).

Çeşitli araştırmacılar, hayvan modeli serebellar hasarı takiben iyileşme paternlerini çalışmışlardır. Poirier (4), serebellumda çeşitli cerrahi lezyonların oluşturulmasından sonra, bir yıl ve daha ileri dönemde, maymunların motor davranışlarını gözlemişlerdir. Total serebellektomiden kaynaklanan çok ciddi problemler ve ataksi, ekstremitte dismetrisi, hipotoni ve postüral tremor görülmüştür. Bu problemlerin, cerrahi sonrası, ilk dört haftanın

üzerinde ciddiyeti azalmış fakat düzelme daha sonra bir platoya ulaşmıştır. Hayvanda, hala yukardaki semptomlar ve en az düzeyde dismetri, postürüel tremor vardı.

Goldberger ve Growdon (5), maymunlarda, bilateral olarak dentate ve interpositus nücleusu hasarlanmışlardır. Hayvanlarda, ilk iki haftada, her saniyede (sn) ikilik frekansta gros ekstremite osilasyonları, ekstremite hipermetresi ve primitiv hareketler görülmüştür. Hayvanlar 50 haftayı geçince düzeldikçe, ekstremitelere altı- sekizlik daha küçük ve daha hızlı amplitüde tremor ve yürüyüşte belirgin düzelme, ekstremitelerin hareketlerinde doğruluk gözlemlendi. Aksine, sadece bir serebellar hemisfer hasarlanırsa, hayvanda ipsilateral dismetri, postürüel tremor, yürüyüşte kaba sıçrayışlar ilk bir-iki haftada görülmüş ve iki ay sonra normalleşmiştir. Eğer serebellumun orta hat yapılarını içerirse, hayvanın en belli başlı problemi, ataksi olmuştur. İlk üç- beş ayda düzelme göstermiş fakat hiç kaybolmamıştır.

Böylece, hayvan çalışmaları; total serebellektomiden iyileşmenin çok zayıf olduğunu, bilateral lezyonun, unilateral lezyondan daha harap edici veya tahripkar olduğunu, derin serebellar nükleuslardaki hasarın, kortekstekinden daha ciddi olduğunu ve spontane iyileşmenin altı ay-bir yıl içinde tamamlanacağını göstermiştir.

Değerlendirme ve Amaçlar

Nörolojik açıdan etkilenmiş bir kişi için, tedavinin primer amacı maksimum güvenlik şartları altında kişiyi mümkün olduğunca fonksiyonel kılmaktır. Serebellar lezyonlu bir kişinin değerlendirmesi temel fonksiyonel yeteneklerin başlangıç belirlemesini kapsamalıdır. Bunlar;

1. Yatak mobilitesi ve postür
2. Uzanmış pozisyondan, oturmaya geçme yeteneği
3. Oturma postürünü sağlamak
4. Oturmadan ayağa kalkmaya geçiş yeteneği
5. Ayakta duruş postürünü sağlama
6. Ambulasyon
7. Kendine bakım aktivitelerindeki yeteneği

Unilateral bir serebellar lezyon teşhis edilmişse, vücudun her bir yarısını değerlendirmeye ihtiyaç duyulur. Beynin multibl bölgeleri hasarlanmışsa, serebellar hasarın neden olduğu semptomlar, spastisite veya duyu kaybı ile maskelenebilir. Bu durumda, bu özellikler için testler ilave edilmelidir.

Bu değerlendirmelerden sonra, hareket bozukluklarının en iyi düzelticisi olan tedavi edici hareketler seçilebilir. Örneğin, birey hipotonikse, yatmada, oturma ve ayakta duruştaki

dinlenme postürü değiştirilebilecektir. Antigravite kaslarının tonusunu kazanmaya yönelik tedavi esas olacaktır. Asteni varsa, postürüel stabilite ve ambulasyon etkili olacaktır. Antigravite kaslarına rezistif egzersizler, böylesi bir kişinin postürünü ve ambulasyonda endüransını düzeltebilir (Tablo I) (2,3,6).

Tedavi :

Burada açıklanan program, travma, serebrovasküler hastalık veya cerrahi olarak çıkarılan bir tümör nedeniyle gelişen kısmen ciddi fakat stabil bir serebellar lezyonlu bir kişi içindir. Programın bir çok parçası dejeneratif serebellar hastalıklı kişinin fonksiyon kazanmasına yardım etmekte kullanılabilir. Serebellar lezyonlu bir hasta ile çalışırken amaç;

1. Postürüel stabiliteyi kazanmak
2. Fonksiyonel yürüyüş
3. Ekstremiteler hareketinde doğruluğu kazanmak olmalıdır

Baş ve Gövde Kontrolü

Postürüel instabiliteyi bir kişi bağımsız olarak postürünü kazanmak için her bir seviyede yardım edilmeye ihtiyaç duyar. Böylece yeterli baş ve gövde kontrolü olan bir kişi sadece oturmaya ihtiyaç duyarken, oturma dengesini sağlayabildiğinde ise ayakta durmaya ihtiyaç duyacaktır. Baş kontrolü yetersizse, göğüs altında bir yastık dirsekler üzerindeyken yüzükoyun pozisyonda tedavi edilebilir. Bu pozisyon rahat değilse, tedavi ayaklar yerde dirsekler bir yastık üzerinde destekli iken oturma pozisyonunda yapılabilir. Amaç başın kaldırılıp, düzgün pozisyonda tutulmasını sağlamaktır. Bu durum, bir bebeğin ilk kez baş kontrolünü kazanması ile aynıdır. Boyun ekstansörleri boyun ve üst sırt bölgesinde buzla üç-beş sn fırçalanarak, kısalmış ranjite ekstansörlere kuvvetli direnci takiben, boyun ekstansörlerine germe yaparak ve omuzlardan aşağı yönde kompresyon ile baş kontrolü artırılabilir.

Baş kontrolünü sağlamada bir diğer yaklaşım da biofeedback olabilir. Örneğin, başın vertikal pozisyonu sağlanamadığında görsel ve işitsel uyarın sağlayan bir başlıkla eğitim verilebilir (2,7).

Oturma Dengesi

Başın vertikal pozisyonu sağlandığı ve biraz gövde kontrolü geliştiği zaman progresif oturma denge eğitimine ihtiyaç duyulur. Bu, kişinin performansına bağlı olarak kolsuz ve sırt desteği olmayan bir sandalyede kişiyi tedavi ederek başarılabilir. Gövde stabilitesini arttırmak için kalça veya omuzlardan eklem aproksimasyonu

Tablo 1. Hareket bozukluklarını değerlendirme

HİPOTONİ	
<p>Spesifik Testler</p> <p>1-Kas palpasyonu 2-Derin tendon refleksleri 3-Ekstremitenin pasif sallanması 4-Ayak izi 5-Konuşurken obje tutma 6-Destekli ve desteksiz, istemli diz, dirsek fleksion ve ekstansiyonu 7-Sadece bir parmak fleksiyonu Gözlem 1-Dinlenme postürü</p>	<p>Pozitif</p> <p>Tonusta azalma Pendular Normal ekstremiteden daha büyük arka ekstremitte hareketi Etkilenmiş ekstremitte üzerinde belli başlı bası Dikkati dağılınca obje düşer Desteksiz olduğunda ataksik, destekli olduğunda kontrollü Bütün parmakların fleksiyonu</p>
<p>ASTENİ</p> <p>1-90° fleksion veya abduksiyonda kollarını açar 2-Büyük kas grupları için maksimal kas kontrak 3-Tekrarlı submaksimal kas kontraksionları Gözlem 1-Hergün aktiviteler</p>	<p>1-Kollar çabuk yorulur 2-Direnç karşı çalışamaz, etkilenmiş taraf daha kuvvetsiz 3-Çabuk yorulur 1-Kolaylıkla yorulur</p>
<p>DENGE VE POSTÜRAL KONTROL</p> <p>1-Graviteye karşı ekstremitteyi tutmak 2-Otururken veya ayakta dururken beklenmedik itmeler yapma 3-Bir ayak üzerinde durmak veya geriye yürümek Gözlem 1-Ayakta duruş postürü</p>	<p>1-Postüral tremor 2-Kolaylıkla dengesini kaybeder 3-Kolaylıkla dengesini kaybeder 1-Ayaklar açık, gövde hafif fleksiyonda, stabilite için tutmaya, ihtiyaç duyar bacaklarda postüral tremor</p>
<p>DİSMETRİ</p> <p>1-Kolların 90° fleksiyonu, hızlı bir şekilde baş üzerine kaldırma ve daha sonra 90°pozisyona dönüş 2-Bir deliğe çivi yerleştirme, kalemle daire çizme, büyük ayak parmağıyla yer üzerinde daire çizme 3-Dirsek fleksiyonuna direnç verilir ve umulmadık bir zamanda gevşetilir 4-Destekli ve desteksiz pozisyonda diz veya dirseğin istemli fleksion ve ekstansiyonu 5-Güç transduserine karşı submaksimal isometrik efor 6-Balistik kontraksion esnasında, antagonistik kasın elektromyogramı</p>	<p>1-Başlangıcı hatasız, 90° pozisyona devam edememe 2-İntensiyonal tremor, hedefe yaklaşamama veya hedefi geçme 3-Kolu çarpmak, geri tepmek 4-Ekstremite ataksik 5-Etkilenmiş ekstremitenin kuvvetinde azalma 6-300msn'den daha uzun trifazik patern durasyonu</p>
<p>YÜRÜYÜŞ BOZUKLUĞU</p> <p>1-Ritmik yürüyüş 2-Topuklar veya parmaklar üzerinde yürüyüş 3-Saat yelkovanı yönünde ve ters yönde yürüyüş 4-Düz olmayan zeminde yürüme Gözlem 1-Tipik yürüyüş paterni</p>	<p>1-Ritmi takip edemez 2-Ritmi ve dengeyi kaybeder 3-Bir yönde sendeler 4-Sendeler, kompanse edemez 1-Yavaş, kolaylıkla sendeler, ritmik değil, adım uzunluğu ve yüksekliği düzensiz</p>
<p>DİSDİADOKOKİNESİ</p> <p>1-Diz üzerine elle vurma veya döşeme üzerine parmakları vurma 2-Mümkün olduğunca hızlı yürüme Gözlem 1-Günlük yaşam aktiviteleri</p>	<p>1-Ritmi ve ranji bozar 2-Yürüyüş sadece hızlandığı zaman çok bozuk olur 1-Diş fırçalayamaz, tuzluğu sallayamaz, yemeği karıştırılmaz</p>
<p>HAREKET BOZUKLUĞU</p> <p>1-Topukla karşı dize dolunur Gözlem 1-Tipik hareket</p>	<p>1-Hareketi farklı fazlarda yapma eğilimi gösterir, kesintilidir 1-Yavaş, kukla gibi mekanik hareket görülür</p>

Tablo II. Frenkel egzersizleri

Sırt Üstü

- 1-Kalça ve diz fleksiyonda iken her bir bacağın fleksiyon ve ekstansiyonu. Bu hareket ayak topuğu yatakta iken yapılır.
- 2-Diz fleksiyonda iken kalçanın abduksiyon-adduksiyonu
- 3-Diz düzken abduksiyon-adduksiyon
- 4-Bir dizi fleksiyona getirip aynı taraf topukla karşı taraf üzerinde belirli noktalara koyma
- 5-Bir dizi fleksiyona getirip aksi taraf tibiası üzerinde bileğe kadar kaydırma ve geri kaydırma
- 6-Bilateral simetrik kalça ve diz fleksiyon-ekstansiyon
- 7-Bilateral resiprokal kalça ve diz fleksiyon-ekstansiyon
- 8-Bir tarafta fleksiyon-ekstansiyon, aksi tarafta abduksiyon-adduksiyon

Oturma Pozisyonu

- 1-Terapist el pozisyonunu değiştirirken, hastanın topuğunu terapistin avucuna yerleştirilmesi
- 2-Ayak ucunun yere çizilen bir şekli izleyerek kaydırılması
- 3- Düzgün oturma postürü toleransının artırılması
- 4-Belirli bir ritme uyarak ayağa kalkma ve oturma

Ayakta Durma Pozisyonu

- 1-Dik durup, ayağı yere çizilen düz bir hat üzerinde öne geri kaydırma
- 2-Yana yürüme
- 3-Paralel çizgiler üzerinde yürüme
- 4-Ayak rotasyonu değişik hatlarda yürüme

uygulanır. Gövde kaslarının kontraksiyonunu sağlamaya yardımcı olmak için ritmik stabilizasyon gövde rotasyonu için uygulanabilir. Ritmik stabilizasyon, kuvvetin artmasını değil, stabilite duyusunun artmasını sağlar. Kişiler gövde kaslarına izometrik kontraksiyonu sağlayamıyorsa, yavaş-zıt-tut paterni çalıştırılabilir.

Daha sonra, otururken bütün yönlerde ağırlık aktarma pratik edilir. Önce her iki el kullanılarak daha sonra ellerin desteği progresif olarak azaltılarak yapılır. Ayrıca günlük aktivitelerde çok fazla kullanıldığı için, eller baş üzerinde ve gövde rotasyonunda denge sağlanmaya çalışılmalıdır (2,3,8).

Sırtüstünden Oturmaya Geçme

Oturma dengesinin kontrolü verilirken, sırtüstü veya yüzükoyun pozisyondan oturmaya geçmenin güvenli ve etkili yollarında çalışılması gereklidir. Bu da kişinin ağırlığına, etkilenen tarafına ve kas kuvvetine bağlıdır. Çok ağır veya kuvvetsiz bir kişi önce yan tarafa döndürülür ve yan yatış pozisyonundan oturmaya geçirilir. Yatağın kenarında ayaklar yatak üzerinde, dizler bükülü yatarken, dizler pasif olarak yan tarafa düşünce gövdeninde rotasyona gelmesi gerekir. Kişiler hala yan yatış pozisyonuna gelmekte zorlanıyorsa, eforları, omuzun fleksiyon-

adduksiyon- eksternal rotasyon ve gövde rotasyonuna terapist tarafından verilen hafif dirençle artırılabilir. Direnç sırtüstü ve yan yatma pozisyonları arasında olduğunda uygulanabilir. Tek başlarına yan pozisyonu yapabildiklerinde, bacaklarını yatağın kenarından indirmeyi ve kollarla iterek oturma pozisyonuna geçmeyi başarabilirler. İdeal olanı, kişilere her iki yönde dönmenin öğretilmesidir. Fakat genellikle bir yöne dönme daha iyi başarılabılır. Bu durumda dönme ve oturma için en kolay yöne karar verilmek zorundadır.

Sırtüstü pozisyondan kalkmanın daha doğal bir metodu, abdominal kasların hareketidir. Stabilite için bir bacak yatağın kenarından indirilir ve mümkünse ayak yere konulur. Daha sonra abdominal ve iliopsuas kasları kullanılarak oturma pozisyonuna gelinebilir. Kuvvetsiz ve kilolu bir kişi, yan taraf barı çekiş için yardımcı olabiliyorsa bu metod kullanılabilir. Dismetriki kişiler için eksternal yardımdaki zorluk, ulaşmadaki güçlükten dolayı, hareketin akışındaki kesinti olabilir (2,3).

Bağımsız Transferler

Yeterli oturma dengesi gelişmişse, fakat ambulasyon için adayların güvenli olduğu düşünülmüyorsa, onlara mümkün olduğunca çok bağımsız transferlerin öğretilmesi gerekir. En

güvenli transfer, bir tekerlekli sandalyeden bir başka sandalyeye veya yatağa kayma şeklindeki transfer olacaktır. Yatak üzerindeki trapez, banyoda barlar, bağımsızlık seviyesini artıracaktır (2,7).

Ambulasyon İçin Hazırlanma

Amaç, kişileri ambulasyona ilerletmekse, ayağa kalkmadan önce, bir seri hazırlık aktiviteleri faydalı olacaktır. Ayakta durmak için ihtiyaç duyulan kalça stabilitesi, başlangıçta emekleme veya dizler üzerinde çalışılarak geliştirilebilir. Bu, ayakta durmadan düşmenin zararlı sonuçları olmaksızın, kalçalarda ağırlık aktarımına pratik etmek için izin verir. Ambulasyona hazırlanan kişinin, oturmadan quadripedal pozisyona geçebilmeyi başarması gerekir. Yapamazsa, hastaya yüzükoyun pozisyondan bu pozisyona geçmek için yardım edebilir. Yaş veya diğer problemler nedeniyle kişi qudripedal pozisyona gelmeyi başaramıyorsa, ayakta durma aktiviteleri başlangıç pratikleri olmaksızın başlatılmak zorunda kalacaktır. Hasta tekerlekli sandalye aşamasında ise, tilt-table'a yerleştirilerek dik duruş için kardiovasküler sistemi hazırlamalıdır. Ayakta durma aktivitelerine, paralel barda başlanmalıdır. Hastalar yardımsız ayakta kalabilme pozisyonunu başaramayabilirler. Oturmadan ayakta durmaya geçerken, gravite merkezini ayaklarına düşürmeyi, gövdelerini fleksiona alarak sandalyede öne kaymayı yapmaları gerekir. Gövde ve bacaklar, ayaklar üzerinde dengeyi sağladıktan sonra, ekstansiyonda olmalıdır. Bu pozisyon ataksik bir kişi için çok zor bir adımdır. Ayakta durmaya gelmek için kullanılabilen bir başka metod, dizüstü pozisyondan barlarda durmak üzere çekmektir. Daha az pratik bir metoddur ve kişi döşeme üzerinden kalkabiliyorsa faydalı olacaktır. Ayakta durmaya gelmede kullanılmış her ne metod olursa olsun, çok fazla tekrara ve sözel feedback'e ihtiyaç duyacaktır. Sözel feedback'e ilaveten bir video hataları düzeltmeye yardım edebilir.

Öncelikle dik duruşta, kişinin kalçalar ve omuzlardan yapılan aproksimasyonla kuvvetlendirilen dengeyi pratik etmesi gerekir. Tremor, ayak bileğine bağlanan ağırlıklar veya ağırlık kemeri ile azaltılabilir. Gövde rotasyonuna uygulanmış ritmik stabilizasyon stabiliteyi kazanmada önemli olabilir. Bir kuvvet platformundan biofeedback'te gravite merkezini kontrol etmede kişiye yardım edebilir. Kişinin ayakta duruşa gelmeyi ve paralel bar olmaksızın ayakta duruşu sağlamayı öğrendiği ümit edilir. Bununla birlikte bazı kişiler için bu mümkün olmayacaktır. Barlara güvenenlerin ambulasyonları bağımsız olmayacaktır ancak bir

başka kişinin yardımı ile kalkabilir ve yürüyebilirler (7,8,9).

Ambulasyon

Paralel barda yürümeye başladığında, adım uzunluğu, vücut rotasyonu, yardımcı hareketler ve gövde pozisyonunu ayarlamakta mukakkak sözel feedback'e ihtiyaç duyacaktır. Bar dışında yürümeye hazır olunca, bir yürüme yardımcısına ihtiyaç konusunda karar verilir. Yardımcılar gerekli olabilir fakat aletin hareketi ve pozisyonlarını da kendileri kontrol edemeyenler için engelde olabilir.

Bir walker çok stabil olmasına rağmen, bütün bacakların birlikte yerleştirildiği ve vücuttan doğru uzaklıkta konulduğunda böyledir. Koltuk değnekleri ve bastonlar kullanılabilir fakat uygun zamanlama ve yerleşimle birlikte kol ve bacakların resprokal hareketlerine ihtiyaç duyulacaktır. Bu, bazı kişiler için çok zor yada imkansız olabilir. Kişilerin ambulasyon progresi, bir tedavide dengesini kaybetme sayısı, spesifik bir hatanın sıklığı, ambulasyon mesafesi ve ihtiyaç duyulan yardım seviyesi hesaplanarak ölçülebilir (2,6,7).

Dismetriyi Geçici Azaltmak İçin Aktiviteler

Serebellar lezyonlular, dismetriden dolayı pek çok aktivitede zorluk çekeceklerdir.

Bu bozukluğu modifiye etmeye çalışmak, hiçbir tedavi prosedürünün tamamıyla elimine edemeyeceği dismetriyi organize etmeye ihtiyaç duyulur. Spesifik fonksiyonel aktiviteleri yapmadan önce, dismetriyi geçici azaltacak aktiviteler verilebilir.

Örneğin, ambulasyonun daha kontrollü olmasını sağlayacak, alt ekstremiteler için probioceptiv nöromüsküler fasilitasyon (PNF) paternlerinden ritmik stabilizasyon veya yavaş-zıt-tut tekniklerinin kullanımı gibi (10). Benzer şekilde kolları ilgilendiren fonksiyonel aktivitelerde, kollar için PNF paternleri uygulanabilir (11). Frenkel egzersizleri de alt ekstremitenin dismetrisini modifiye etmekte kullanılabilir (7). Sensorial sistemin sağlam kalan herhangi bir komponentini hareketlerin istemli kontrolünü sağlamada temel olarak kullanılmıştır. Amaç kayıp kinestetik hissin kompanse edilmesidir. Bu yeteneğin öğrenilmesinde ana koşullar;

1. Dikkatin toplanması
2. Hareketlerde kesinlik
3. Tekrar olmalıdır.

Yöntem:

1. Hastanın pozisyonu ve kıyafeti rahat çalışmasını sağlayacak şekilde ve egzersiz boyunca alt ekstremitelerini gözleyebilecek şekilde olmalıdır.
2. Hastaya yapacağı hareket açık olarak anlatılmalı ve hasta olaya zihinsel olarak hazırlanmalıdır.
3. Hareketin düzgün ve kesin olarak yapılabilmesi için hastanın dikkati yaptığı egzersiz üzerine toplanmalıdır.
4. Hareketin sürati, eşit, monoton, yumuşak bir sesle verilen emirler, ritmik sayı sayma, müzik ayarlanmalıdır.
5. Hareketin genişliği ve miktarını belirlemek için el ve ayağın konulacağı noktalar işaretlenebilir.
6. Bir hareket düzgün, kontrollü ve istenen biçimde yapıncaya kadar tekrarlanmalıdır. Bundan sonra daha zor olan egzersizlere geçilebilir.
7. Tek uzun bir seans yerine günde iki kez ½ şer saatlik seanslar uygundur.
8. Kuvvetli kas çalışması gerektiren egzersizler verilmemelidir. İlerlemede hareketin kuvvetli değil düzgün olarak yapılması amaçlanır.
9. Hasta hareketi önce gözleri açık sonra kapalı yapmalıdır.
10. Hastalar eğitim sırasında yalnız bırakılmamalıdır.
11. Egzersizlerde ilerleme, hareketin sürati, genişliği ve karmaşıklığında değişiklikler yaparak olur. Süratli hareketler yavaş hareketlere, tam egzersizler yarımlara, tek taraflı egzersizler bilateral olanlara göre daha kolaydır.
12. Eğitimde mutlaka kolaydan başlayarak zora doğru ilerlenir. Hareketin sürati, sözlü emirlerle zaman zaman belirli noktalarda durdurularak yavaşlatılır. Büyük eklemler çalıştırılıp, zamanla küçük eklemlere geçilir. Basit hareketlerden başlanıp, bir çok eklemin aynı anda çalışmasını gerektiren egzersizlere ve fonksiyonel hareketlere ilerlenir. Önce unilaterale, sonra bilateral simetrik, resiprokal ve en son birbirine benzemeyen hareketlerin yapılmasına geçilmelidir. Frenkel koordinasyon egzersizlerine sırtüstü, oturma, ayakta ve yürürken başlanabilir. Egzersizler, klasik olarak bacaklar için açıklanmasına rağmen, kollar için modifiye edilebilir (Tablo II).

Bir ekstremitedeki dismetriyi azaltabilen bir başka prosedür, ekstremiteye ağırlıklar yerleştirmektir (12). Kullanılan ağırlıklar kişiye

göre değişir. Hareket ne kadar bozursa, o kadar daha ağırlığa ihtiyaç duyulur. Bununla birlikte, ağırlığın çok fazla olması da dismetrinin artmasına neden olacaktır.

EMG ve goniometrik biofeedback'in kullanımında, çok spesifik aktivitelerdeki eğitimi anlamada kişiye yardım edebilir. Örneğin, dişleri fırçalama yapılamayabilir. Çünkü diş fırçası ağıza ulaşamaz veya dişlere odaklanamaz ve ağız içerisinde diş temizliği etkili yapılamaz.

Deltoid, biceps, bilek fleksörleri ve ekstansörlerinden EMG feedback veya omuz ve dirseğin goniometrik pozisyonu, normal bir insanın dişini fırçaladığı zaman ürettiği sinyallerin aynısını yapmayı öğrenmeye çabalamaı sağlayabilir (2).

Serebellar Stimülasyon

Serebellum fonksiyonunun fizyolojik çalışmalarının sonuçları, çeşitli nörolojik hastalıkların tedavisinde serebellumun elektriksel stimülasyonunun kullanımına izin vermektedir. Kedilerde serebellumun elektriksel stimülasyonu, pericruciate ve hippocampus'un elektriksel stimülasyonu ile oluşturulmuş aktiviteyi kesmiştir (13, 14). Serebellar stimülasyon ilaç tedavisi ile kontrol edilememiş ciddi epilepsinin tedavisi içinde kullanılmıştır.

Tedavinin sonuçları çelişkilidir. Cooper ve arkadaşları (15), kronik serebellar stimülasyon alan 32 bireyin 18'nde frekansta azalma kaydettiler. Gilman ve arkadaşları (16) da, epilepsili 7 kişilik bir çalışmada, uygun sonuçlar elde etmişlerdir. Bununla birlikte, Van Buren ve arkadaşları (17), epilepsili 5 bireyde frekansında ve karakterde objektif düzelme gösterememişlerdir.

Hayvanlarda spastisite, serebellumun anterior lobunun elektrik stimülasyonu ile azaltılabilmektedir. Bu tür bulgular, kronik serebellar stimülasyon ile insanlarda istemsiz hareket bozukluklarını azaltmak için kullanılmaya teşebbüs ettirmiştir.

Bu çabaların sonuçları da çelişkilidir. Cooper ve ark (18), ciddi spastisitesi ve atetozu olan cerebral pals'li 141 kişide serebellumun anterior lobuna stimüle eden elektrodlar yerleştirdiler.

Cerrahi sonrası bir yıl takip edilen bireylerin 124'de, spastisite %41, atetoz %24 düzelmiş olduğu saptanmıştır. Hareket bozukluklarında serebellar stimülasyonu kullanan diğer çalışmalarda, spastisitede önemli azalma, istemli hareketlerin kalitesinde düzelme rapor etmişlerdir. Bununla birlikte çift kör çalışmaların etkileri pozitif değildir (19,20).

Cerebellar Rehabilitation

Abstract:

Receipt of a referral of a client with cerebellar dysfunction can be a frustrating event for a specialist. The first problem facing the specialist is the proper recognition and evaluation of motor problems peculiar to cerebellar disease. Second, a treatment program with known beneficial effects for the improvement of the motor deficits must be implemented. In solving these two problems a therapist can run into difficulty for a number of reasons. Although specialists typically learn a list of signs and symptoms accompanying cerebellar disease, they are not taught precise methods of examination and quantification of these symptoms. In addition, the relative significance and progression of each symptom have not been clearly defined. Last is the limited knowledge of the mechanisms underlying each motor symptom in cerebellar disease. This lack of awareness is the most serious limitation because it hampers development of effective treatment programs. This review describes, cerebellar dysfunction with regard to evaluation and treatment procedures.

Key words: Cerebellum, rehabilitation, movement disorder

Kaynaklar

1. Oğul E. Temel Nöroloji. Nobel& Güneş Tıp Kitabevleri. Bursa. Ss:43-47, 2002.
2. Urbscheit NL, Oremland BS. Cerebellar dysfunction. In Umpred DA (ed). Neurological Rehabilitation. 3th ed. Chapter 23. Mosby-Year Book, New York, pp:657-680, 1995.
3. Smith CR. Serebellar tremor and ataxi. In Lazar RB Ed. Principles of Neurologic Rehabilitation. Chapter 22. Mcgraw- Hill, NewYork, pp:357-366, 1998.
4. Poirier LJ. Physiopathology of the cerebellum in the monkey. II. Motor disturbances associated with partial and complete destruction of cerebellar structures. J Neurol Sci. 22:491-496, 1974.
5. Goldberger ME, Growdon JH. Pattern of recovery following cerebellar deep nüclear lesions in monkey. Exp Neurol. 39:307-311, 1973.
6. Kelly PJ, Stein J, Shafgat S. Functional recovery after rehabilitation for cerebellar stroke. Stroke. Feb 32(2): 530-534, 2001.
7. Kottke FJ. Therapeutic exercise to develop neuromuscular coordination. In Kottke, Lehmann JF Eds. Krusen's Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. 4th Ed. Chapter 19. WB Saunders Comp. Philadelphia. pp:453-479, 1990.
8. Keim RJ, Cook M, Martini D. Balance rehabilitation therapy. Laryngoscope. 102:1302-1306,1992.
9. Brody LT. Balance impairment. In Hall CM, Brody LT Eds. Therapeutic Exercise. Moving Toward Function. Chapter 7. Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia. pp:112-127,1999.
10. Kabat H. Studies on neuromuscular dysfunction. XII. Rhythmic stabilization: a new and more effective technique for treatment of paralysis through a cerebellar mechanism. Permanente Found M Bull. 8:9-14, 1950.
11. Nakamura R, Taniguchi R. Kinesiological analysis and physical therapy of cerebellar ataxi. In Sobue I: Spinocerebellar degenerations. Baltimore. University Park Press. pp:124-135, 1978.
12. Morgan MH. Ataxi and weights. Physiotherapy. 61:332-336,1975.
13. Cooke PM, Snider RS. Some cerebellar influences on electrically induced cerebral seizures. Epilepsia. 4: 19-24,1955.
14. Ivan LP, Ventureyra ECG. Chronic cerebellar stimulation in cerebral palsy. Appl Neurophysiol. 45:51,1982.
15. Cooper IS. Along-term follow-up study of cerebellar stimulation for the control of epilepsy. In Cooper IS. Cerebellar stimulation in man. New York, Raven Press, pp:453-469, 1978.
16. Gilman S. Clinical, morphological, biochemical and physiological effects of cerebellar stimulation. In Hambrecht FT, Reswick FB Eds. Functional electrical stimulation, New York, Marcel Dekker, pp:367-383, 1977.
17. Van Buren. Preliminary evaluation of cerebellar stimulation and other biologic criteria in the treatment of epileps. J Neurosurg. 48:407-411,1978.
18. Cooper IS. A long-term follow of chonic cerebellar stimulation for cerebral pals. In Cooper IS Ed. Cerebellar stimulation in man. New York. Raven Press, pp:235-248, 1978.
19. Gahn NH. Chronic cerebellar stimulation for cerebral palsy: a double blind study. Neurology. 31: 87-92, 1981.
20. Sukoff MH, Ragatz RE. Cerebellar stimulation for chronic extensor-flexor rigidity and opisthotonus secondary to hypoxia. J Neurosurg. 53: 391-396,1980.

İleri Yaşta Başlayan Sistemik Lupus Eritematozus

Mehmet Sayarlıoğlu, Nazan Topçu

Özet:

Sistemik lupus eritematozus (SLE) daha çok doğurganlık çağındaki kadınlarda görülen multisistemik bir hastalıktır. İleri yaşta başlayan lupus tanımlaması, hastalığı 50 yaşından sonra başlayan SLE'li hastaları içerir. Bu grubun tüm SLE'li hastalar içindeki oranı % 4-20'dir. SLE'nin başlangıç yaşı hastalığın seyrini, klinik, laboratuvar ve tedavi özelliklerini etkileyebilir.

Anahtar kelimeler: SLE, geç başlangıç

Sistemik lupus eritematozus (SLE) etyolojisi tam olarak bilinmeyen, klinik ve laboratuvar bulguları çok çeşitli ve değişken olabilen, kronik, otoimmün ve multisistemik bir hastalıktır. SLE çoğunlukla doğurganlık çağındaki genç kadınlarda görülür ve sıklıkla tanı yaşı 15-35 yaşlarıdır. Prevalansı 4-250/100.000 olarak tahmin edilmektedir (1,2).

Hastalığın başlangıç yaşının hastada görülen klinik bulguları, organ tutulumunu, hastalık şiddetini ve prognozu etkilediğine dair pek çok çalışma mevcuttur (3-10). İleri yaşta başlayan lupus (İYBL) tanımlaması, hastalığı 50 yaşından sonra başlayan SLE'li hastalar için kullanılır ve oranı tüm SLE'li hastalar içinde % 4-20 dir (3-10). Bu derlemede İYBL ile ilgili çalışmalarda epidemiyolojik, klinik, laboratuvar ve tedavi farklılıkları incelenmiştir.

Epidemiyoloji

SLE herhangi bir yaşta başlayabilir ve en çok görüldüğü yaşlar 2. ve 4. dekatlardır. Hastalığın başladığı yaş grubuna göre kadın/erkek (K/E) oranında farklılıklar olabilir. Yetişkinlerde K/E oranı 8-13/1, çocuklarda 1.4-5.8/1, yaşlılarda 2/1 olarak kabul edilir (11).

Yapılan bazı çalışmalarda İYBL'lu hastalarda kadın/erkek (K/E) oranının erkekler lehine arttığı bildirilmiştir (1-3,12,13,14-19). Ancak bu durum Baker (5), Kellum-Haserick (20), Mak ve arkadaşlarının (10) yaptığı çalışma ile desteklenmemiştir. Hatta bazı araştırmacılar İYBL' lu hastalarda (K/E) oranının kadınlar lehine arttığını bildirmişlerdir (4-7).

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları A.D., Romatoloji B.D

Yazışma Adresi: Dr. Mehmet SAYARLIOĞLU

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları A.D, Romatoloji A.D

VAN

Pu ve ark. (21) kendi serilerinde 65 yaşın üzerinde başlayan SLE'li hastalarda K/E: 1.1, 50-64 yaş arası başlayanlarda K/E: 4.1, 50 yaşından önce başlayan SLE'li hastalarda K/E: 6.6 olarak saptamışlardır. Bizim yaptığımız çalışmada ise her iki grupta E/K oranı eşit bulundu (22). Değişik çalışmalarda K/E oranı arasında görülen bu farklılıkta hormonal nedenler, çevresel faktörler, sosyoekonomik durum ve genetik farklılıklar rol oynuyor olabilir.

Klinik

SLE'nin 1982 yılında Amerikan Romatoloji Konseyi (ACR) tarafından yeniden gözden geçirilen sınıflama kriterleri tablo 1'de gösterilmiştir (23). SLE'nin hastalık başlangıcındaki semptomları çok değişken olabilir. Hastanın gelişi halsizlik, ateş, kilo kaybı, miyalji gibi spesifik olmayan semptomlar ile olabileceği gibi artrit, santral sinir sistemi tutulumu, serözit, nefrotik sendrom, deri bulguları gibi daha spesifik bulgular ile de olabilir. Bu bulguların tamamı hafiften şiddetliye, kısa süreliden daha uzun süren bulgulara kadar geniş bir yelpazede bulunabilir. SLE'de birden fazla sistemin tutulmuş olabileceği mutlaka akla getirilmelidir. Bu sistemlere ait belirtilerin genellikle aynı anda değil, farklı zaman dilimlerinde ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır (1,2,11).

Hastalık başlangıç yaşı ile ortaya çıkan klinik bulguların özellikleri değişik çalışmalarda farklı şekilde rapor edilmiştir (Tablo 2). Bazı çalışmalar İYBL'lu hastaların daha sinsi bir başlangıca sahip olduğunu göstermektedir (2,10,13,24,18,19,21). Bu çalışmalar incelendiğinde semptomların ilk ortaya çıkışı ile SLE tanısı arasındaki sürenin yaşlı hastalarda gençlere göre daha uzun olduğu görülmektedir. Bu araştırmacılar yaşlılarda SLE'nin ılımlı başlangıcı nedeni ile tanının

Tablo 1. ACR'nın yeniden gözden geçirilen SLE kriterleri (1982)

1-Kelebek döküntü	Yanaklarda ve burun sırtında düz veya kabarık, nazolabial olukları koruyan sabit eritem
2-Diskoid döküntü	Keratotik skarlar ve foliküler tıkaçlar gösteren, deriden kabarık eritemli plaklar
3-Fotosensitivite	Güneş ışığına reaksiyon olarak gelişen döküntü ve/veya hastalık belirtilerinde ağırlaşma
4-Oral ülserler	Ağrısız, mum alevi şeklinde oral veya nazofarengeal ülserasyon
5-Artrit	İki veya daha fazla eklemden erozyon oluşturmeyen artrit
6-Serözit	a) Plörit: Tipik plöritik ağrı öyküsü veya plöral frotnan veya plöral efüzyon bulguları b) Serözit: Perikart frotnanı veya EKG veya EKO'da perikart efüzyonu bulguları
7-Böbrek hastalığı	3 pozitiften fazla persistan proteinüri veya günde 0.5 gr'ın üzerinde proteinüri veya hücre silendirler (eritrosit, hemoglobin, granüler, tubuler veya karışık)
8-Nörolojik tutulum	a) Konvülsyonlar (Metabolik bozukluğa ya da bir ilaca bađlı olmayan) b) Psikoz (Metabolik bozukluğa veya bir ilaca bađlı olmayan)
9-Hematolojik Bozukluk	a) Hemolitik anemi veya b) Lökopeni (En az iki kez <4000) veya c) Lenfopeni (En az iki kez <1500) veya d) Trombositopeni (<100.000, ilaca bađlı olmamalı)
10-İmmünolojik bozukluklar	a) anti-dsDNA pozitifliği veya b) anti-Sm pozitifliği veya c) 6 aydan beri devam eden yalancı pozitif sifiliz testleri (VDRL pozitif, TPHA negatif)
11-ANA pozitifliği	1/80 ve üzerindeki titreler. ANA pozitif yapabilecek bir ilaç olmamalı

gecikebileceđine ve bu açıdan daha dikkatli olunması gerektiđine işaret etmektedirler. Başka çalışmalarda ise hastalık başlangıcı açısından İYBL ile EYBL arasında böyle bir farklılık olmadığını belirtilmektedir (14,22,24-26).

İYBL'un klinik özellikleri çeşitli serilerde birbirinden farklı olarak karşımıza çıkmaktadır. En çok iskelet-kas sistemine ait yakınmalar (24,26,27), ateş (5,28,29), kilo kaybı (26,28,29), artrit (26,29,30) ve serözit (5,10,30) gibi bulguların görüldüğü bildirilmiştir. Maddison (24), Wilson ve arkadaşları (30) Raynaud fenomeninin, intertisyel akciđer hastalığının, kütanöz ve nöropsikiyatrik tutulumun İYBL'lu hastalarda arttığını belirtmişlerdir. Mak ve arkadaşları (10) serözitin yaşlı hastalarda daha sık; kelebek raş, fotosensitivite ve alopezinin ise daha az görüldüğünü bildirmiştir. Koh ve Boey (19) İYBL'lu hastalarda ateş, alopezi, raş ve artrit daha az görüldüğünü belirtmiştir. Bizim çalışmamızda ateş genç hastalarda daha fazla görülürken, pulmoner fibrozis yaşlı hastalarda daha sık olarak saptanmıştır (22).

Formiga ve ark.'nın retrospektif olarak SLE hastalık aktivite indeksini (SLEDAI) değerlendirdikleri çalışmada İYBL'lu hastaların

özellikle hastalığın ilk yıllarında daha ılımlı bir seyir gösterdikleri belirtilmiştir (8). SLICC/ACR (Systemic Lupus International Collaborating Clinics/American College of Rheumatology Damage Index) ile yaptığımız hastalık aktivite değerlendirmesinde ise her iki grup arasında fark saptanmamıştır (22).

Laboratuvar

Farklı çalışmalarda İYBL'ta görülen laboratuvar bulguları tablo 3'te gösterilmiştir. Koh ve Boey (19) İYBL'lu hastalarda pansitopeninin daha yüksek oranda görüldüğünü belirtmiştir. Maddison (24) ile Jonsson (27), Cattogio (25) ve ark. İYBL'lu hastalarda Ro antikorunun yüksek (>%80), Sm antikorunun düşük (<%5) prevalansına dikkat çekmişlerdir. Bu bulgular Koh-Boey (19) ile Hoshimoto ve ark.'nın (13) çalışmalarında gösterilememiştir. Maddison (24) yaşlı hastalarda La antikorunun daha yüksek olduğunu, U1RNP'nin ise görülmediğini belirtmiştir. Başka çalışmalarda anti dsDNA yaşlı hastalarda daha çok pozitif bulunmuş (18,19) ancak buna rağmen bu hastalardaki hafif ve ılımlı seyre dikkat çekilmiştir (18). Bizim çalışmamızda da

Tablo II. İYBL'un farklı çalışmalarda klinik özellikleri

	Yaş (>yıl)	Azalan	Artan
Urowitz ve ark. (1967)	50	<i>Raş, poliartrit, lenfadenopati</i>	Pulmoner tutulum
Baker ve ark. (1979)	50	<i>Raş, alopezi, Raynaud fenomeni, SSS tutulumu</i>	Pulmoner tutulum
Dimant ve ark. (1979)	50	<i>SSS tutulumu, şiddetli proteinüri, vaskülit, Raynaud fenomeni</i>	Pulmoner tutulum, raş
Wilson ve ark. (1981)	50	<i>Nefrit</i>	Artrit, serözit
Catoggio ve ark. (1984)	55	<i>Poliartrit, alopezi</i>	Pulmoner hastalık
Hochberg ve ark. (1985)	50	<i>Alopezi, mezenterik vaskülit, nefrit</i>	Nöropati, Sjögren sendromu
Maddison PJ (1987)	60	<i>Poliartrit, alopezi</i>	Pulmoner hastalık, Sjögren sendromu
Hashimoto ve ark. (1987)	50	-	Artrit, serözit
Font ve ark (1991)	50	<i>Artrit, raş, nefrit</i>	-
Koh and Boey (1993)	50	<i>Raş, alopezi, nefrit</i>	Periferik nöropati
Mak ve ark. (1998)	50	<i>Malar raş, fotosensitivite, alopezi</i>	Serozit
Ho ve ark. (1998)	50	<i>Malar raş, nefrit</i>	-
Pu ve ark. (2000)	65	<i>Malar raş</i>	Diskoid raş
	50-64	<i>Malar raş</i>	
Sayarlıoğlu ve ark. (2001)	50	<i>Ateş</i>	Pulmoner fibrozis

Tablo III. Bazı çalışmalarda İYBL'lu hastalarda otoantikörlerin görülme sıklığı (%)

	ANA	antidsDNA	RF	Ro	La	RNP	Sm
Gossat ve ark. n=14	93	93	-	-	-	-	-
Maddison PJ n=19	95	53	63	84	63	0	0
Catoggio ve ark. n=13	85	31	85	92	61	0	0
Koh ve Boey n=26	96.2	84.6	23.5	34.8	7.7	17.4	21.7
Ho ve ark. n=25	100	86	32	60	8	20	24
Formiga ve ark n=12	-	50	-	33	16	0	0
Mak ve ark	100	62	20	50	30	10	20
Sayarlıoğlu ve ark. n=20	90	75	13	-	-	-	-

İYBL'lu hastaların laboratuvar özelliklerinde bir farklılık saptanmamıştır (22).

Tedavi

SLE hastaları genellikle değişen şiddetteki klinik bulgular ve organ tutulumlarını içeren kompleks bir tablo ile doktora başvurur. Tedavide kullanılan ilaçların çeşidi ve dozuna karar verilirken bu bulgular esas alınır. Klinik

bulguların şiddeti, tutulan organın etkilenme derecesi ne kadar fazla ise kullanılacak immunsupresif tedavinin dozu da o ölçüde fazla olacaktır (11).

İYBL' lu hastalarda tedavi özelliklerinin de incelenmiş olduğu çalışmalarda da farklı sonuçlar elde edilmiştir. Maddison genç ve yaşlı grupta kortikosteroid ve sitotoksik tedavi özelliklerinin aynı olduğunu belirtmiştir (24). Mak (10), Ballou

ve ark. da(12) bu görüşü desteklemişlerdir. Başka çalışmalarda İYBL'lu hastaların daha ılımlı seyirinden dolayı daha az kortikosteroid gereksinimi olduğu belirtilmiştir (3,30). Bizim çalışmamızda ise her iki grup arasında kullanılan kortikosteroid ve immunsupressif tedavi açısından fark saptanmadı (22).

Sonuç

SLE klinik bulguları, organ tutulumu, prognozu, laboratuvar özellikleri ve tedaviye verdiği cevap ile bireysel farklılıklar gösteren bir hastalıktır. Hastanın genetik özellikleri, cinsi, çevresel faktörler bu seyri etkilediği gibi SLE'nin başlangıç yaşı da bunu etkiliyor olabilir. Bugüne kadar yapılan çalışmaların ışığı altında İYBL' lu hastaları ılımlı ya da kötü seyirli bir alt grup olarak ayırmak ve bunu genellemek mümkün görünmemektedir.

Late Onset Systemic Lupus Erythematosus

Abstract:

Systemic lupus erythematosus (SLE) is a multisystem disorder that predominantly affects women of reproductive age. Late onset lupus is described as a clinical disease which begins after the age of 50 years and it constitutes 4-20% of all lupus patients. The clinical, laboratory, and treatment features and the course of the disease may be affected by the age of onset.

Key words: SLE, late onset

Kaynaklar

1. Cervera R, Khamashta MA, Font J, Sebastiani GD, Gil A, Lavilla P, Domenech I, Aydintug AO, Jedryka-Goral A, de Ramon E. Systemic lupus erythematosus: clinical and immunologic patterns of disease expression in a cohort of 1,000 patients. The European Working Party on Systemic Lupus Erythematosus. *Medicine*; 72:113-124,1993.
2. Jacobsen S, Petersen J, Ullman S, Junker P, Voss A, Rasmussen JM, Tarp U, Poulsen LH, van Overeem Hansen G, Skaarup B, Hansen TM, Podenphant J, Halberg P. A multicentre study of 513 Danish patients with systemic lupus erythematosus. I. Disease manifestations and analyses of clinical subsets. *Clin Rheumatol*; 17:468-477,1988.
3. Joseph RR, Zarafonetis CJD. Clinical onset of lupus erythematosus in the older age group. *J Am Geriatr Soc* ; 12:787-799,1964.
4. Urowitz MB, Stevens MB, Shulman LE. The influence of age on the clinical pattern of systemic lupus erythematosus. *Arthritis Rheum*; 10:319-20,1967.
5. Baker SB, Rovira JR, Campion GV, Mills JA. Late onset systemic lupus erythematosus. *Am J Med* ; 66:727-32,1979.
6. Dimant J, Ginzler EM, Schlesinger M, Diamond HS, Kaplan D. Systemic lupus erythematosus in the older age group: computer analysis. *J Am Geriatr Soc*; 27:58-61,1979.
7. Hochberg MC, Boyd RE, Ahearn JM, Arnett FC, Bias WB, Provost TT, Stevens MB. Systemic lupus erythematosus: a review of clinicolaboratory features and immunogenetic markers in 150 patients with emphasis on demographic subsets. *Medicine*; 64:285-95,1985.
8. Formiga F, Moga I, Pac M, Mitjavila F, Rivera A, Pujol R. Mild presentation of systemic lupus erythematosus in elderly patient assessed by SLEDAI. *Lupus* ; 8:462-65,1999.
9. Shaikh SKJ, Med M, Wang F. Late-Onset systemic lupus erythematosus: Clinical and Immunological Characteristics. *Med J Malaysia* 1995; 50 (1): 25-31,1995.
10. Mak SK, Lam EKM, Wong AKM. Clinical profile of patients with late-onset SLE: no a benign subgroup. *Lupus* ; 7:23-28,1998.
11. Goldman L, Bennet JC (eds). Cecil Textbook of Medicine, In: Systemic Lupus Erythematosus. Edited by Schur PH. W.B. saunders company, 21st edition, ; 1509-17,2000.
12. Ballou SP, Khan MA, Kushner I. Clinical features of systemic lupus erythematosus, differences related to race and age of onset. *Arthritis Rheum* ; 25:55-60,1982.
13. Hashimoto H, Tsuda H, Hirano T, Takasaki Y, Matsumoto T, Hirose S. Differences in clinical and immunological findings of systemic lupus erythematosus related to age. *J Rheumatol*; 14:497-501,1987.
14. Font J, Pallares L, Cervera R, Lopez-Soto A, Navarro M, Bosch X, Ingelmo M. Systemic lupus erythematosus in the elderly: clinical and immunological characteristics. *Ann Rheum Dis* ; 50:702-5,1991.
15. Rupe CE, Nickel SN: New clinical concept of systemic lupus erythematosus. *JAMA*; 171:1055,1959.
16. Maddock RK: Incidence of systemic lupus erythematosus by age and sex. *JAMA* ; 191:149-50,1965.
17. Costallat LTL, Coimbra AMV. Systemic lupus erythematosus : clinical and laboratory aspects related to age at disease onset. *Clin Exp Rheumatol* ; 12:603-607,1994.
18. Ho CTK, Mok CC, Lau CS, Wong RWS. Late onset systemic lupus erythematosus in southern Chinese. *Ann Rheum Dis* ; 57:437-440,1998.
19. Koh ET, Boey ML. Late onset lupus: a clinical and immunological study in a predominantly Chinese population. *J Rheumatol*; 21:1463-1467,1994.

20. Kellum RE, Haserick JR. Systemic lupus erythematosus: a statistical evaluation of mortality based on a consecutive series of 299 patients. *Arch Intern Med* ; 113:200-7,1964.
21. Pu SJ, Luo SF, Wu YJJ, Cheng HS, Ho HH. The clinical features and prognosis of lupus with disease onset age 65 and older. *Lupus* ; 9:96-100,2000.
22. Sayarlıoğlu M, Çefle A, Kamalı S, Gul A, İnanç M, Öcal L, Aral O, Koniçe M. Caharacteristics of patients with late onset systemic lupus erythematosus. Sixth International Lupus Conference. Barcelona, Spain, 24-28 March 2001; P:230.
23. Tan EM, Cohen AS, Fries JF, Masi AT, McShane DJ, Rothfield NF, Schaller JG, Talal N, Winchester RJ. The 1982 revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. *Arthritis Rheum* ; 25:1271-7,1982.
24. Maddison PJ: Systemic lupus erythematosus in the elderly. *J Rheumatol* ; 14(13):182-7,1987.
25. Catoggio LJ, Skinner RP, Smith G, Maddison PJ: Systemic lupus erythematosus in the elderly: Clinical and serological characteristics. *J Rheumatol* ; 11:175-81,1984.
26. Foad BSI, Sheon RP, Kirsner AB. Systemic lupus erythematosus in the elderly. *Arch Intern Med* ; 130:743-6,1972.
27. Jonsson H, Nived O, Sturfelt G. The effect of age on clinical and serological manifestations in unselected patients with systemic lupus erythematosus. *J Rheumatol* 1988; 15:505-9,1988.
28. Gossat DM, Walls RS. Systemic lupus erythematosus in later life. *Med J Aust* ; 1:297-9,1982.
29. Baer AN, Pincus T. Occult systemic lupus erythematosus in elderly men. *JAMA* ; 24:3350-2,1983.
30. Wilson HA, Hamilton ME, Brunner CM, o'Brien WM, Davis JS 4th, Winfield JB. Age influences the clinical and serologic expression of systemic lupus erythematosus. *Arthritis Rheum* ; 24:1230-5,1981.

Atipik Seyirli Subakut Sklerozan Panensefalitli İki Çocuğun Sunumu

İbrahim Tepebaşılı *, Hüseyin Çaksen **, Dursun Odabaş **, Bülent Ataş **, Sinan Akbayram **

Özet:

Bu makalede nadir görülmesi nedeniyle atipik seyirli subakut sklerozan panensefalitli (SSPE) iki olgu sunuldu. Yedi yaşında kız hasta ilk kez yedi gün önce başlayan yürüme ve konuşma bozukluğu şikayetleriyle getirildi. Üç gün sonra afazi ve ataksik yürüyüşü kendiliğinden düzeldi, klinik ve nörolojik muayenesi normal olarak tespit edildi. Ancak müracaatın 14. gününde miyoklonik jerkleri ortaya çıktı. Serum ve beyin omurilik sıvısında kızamık virüsüne karşı IgG antikorları pozitif bulundu. SSPE teşhisi kondu ve spesifik tedavi başlandı. Şu anda hasta takibinin dokuzuncu ayında ve III. evrede izlenmektedir. İkinci vaka 3 yaşında erkek çocuk ilk kez bir ay önce yürüyememe ve konuşamama şikayeti ile başvurdu. Kızamık IgG antikorları, pozitif bulunduğundan dolayı SSPE tanısı kondu ve spesifik tedavi başlandı. Ancak izleminin altıncı haftasında hasta kaybedildi.

Anahtar kelimeler: Subakut sklerozan panensefalit, çocuk

Subakut sklerozan panensefalit (SSPE), persistan kızamık enfeksiyonu tarafından oluşturulan, Merkezi sinir sisteminin progresif inflamatuvar bir hastalığıdır. Özellikle ülkemizin doğusunda hala yüksek insidansa sahiptir. SSPE’de başlangıç sinsidir. Belirgin davranış değişikliği ve okul başarısında bozulma olur. Zamanla anormal davranışlarda artış ve sonunda demans gelişir (1-3). Nadir görülmesi dolayısıyla atipik seyirli, iki SSPE’li çocuğu sunduk.

Olgu Sunumu

Olgu sunumu 1: 7 yaşında kız hasta, anormal yürüme ve konuşma bozukluğu ile hastanemize başvurdu. Hastanın 7 gündür bu şikayetleri mevcutmuş. 12 aylıkken kızamık geçirmiş. Gelişim basamakları normalmiş. Soygeçmişinde bir özellik yoktu.

Fizik muayenesinde vital bulguları ve büyümesi normal olarak değerlendirildi. İşitmesi normaldi. Sözlü uyarıların hepsini anlıyor ve basit

emirleri yerine getirebiliyordu, fakat hiçbir kelime konuşamıyordu. Kranial sinirlerin muayenesi normaldi. Göz hareketleri normal ve okülomotor apraxia’sı yoktu. Bulber paralizisi yoktu. Kas kuvveti normaldi. Derin tendon refleksleri, her iki alt ve üst extremitelerde 2+ idi. Planter cevap bilateral fleksördü. Ataksik yürüyordu. Konuşamadığından dolayı hafızası test edilemedi. Fakat el hareketlerini taklit etme gibi spatial oryantasyonu normaldi. Diğer fizik muayene bulguları normaldi.

Laboratuar incelemesinde kızamık IgG antikorları serumda ve BOS’ta pozitif; 5.3 tv (N: <0,5tv) ve 1/80 titre (N: <1/5 titre). Serum ve BOS’ta IgG antikorları, enzim-linked floresan assay ve immun floresan antikor teknikleri ile çalışıldı. EEG’sinde SSPE’yi destekleyen, zeminde yavaşlama üç saniyede bir tekrarlayan yüksek amplitüdü yavaş diken dalga paterni mevcuttu. İntravenöz diazepam verildikten sonra, periyodik komplekslerde değişiklik olmaksızın yüksek amplitüdü yavaş diken dalga paterni daha belirgin hale geldi; bu bulgu da SSPE’yi desteklemekte idi. Bu işlem, kliniğimizde SSPE düşünülen hastalarda rutin olarak uygulanmaktadır (6). Kranial MR incelemesinde T₁ ve T₂ sekansları normaldi.

Hasta afazi etyolojisi araştırılmak üzere hastanemize yatış yapıldı. Yatışının 3’üncü gününde, afazi ve ataksik yürüyüşü spontan olarak düzeldi. Klinik ve nörolojik muayene bulguları da normaldi. Yatışının 14’ncü gününde, yaygın miyoklonik jerkler gelişti. Klinik ve laboratuar bulguları ışığında SSPE tanısı kondu ve inosiplex (100 mg/kg/gün p.o), intratekal interferon (IFN)-alfa (3 milyon ünite/doz haftada

Bu olgular Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD’da izlenmiştir.

*İbrahim Tepebaşılı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Çocuk Kliniği, Kahramanmaraş.

**Hüseyin Çaksen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Van.

**Dursun Odabaş Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Van.

**Bülent Ataş Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Van.

**Sinan Akbayram Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Van.

Yazışma Adresi: Dr. İbrahim TEPEBAŞILI

Kahramanmaraş Devlet hastanesi,

Çocuk Kliniği, KAHRAMANMARAŞ

iki gün) ve ribavirin (15 mg/kg/gün p.o) başlandı. Ribavirinin ülkemizde parenteral formu bulunmadığından oral olarak verildi. Daha sonra istemsiz tekrarlayıcı segmental anormal hareketlerini azaltmak için tedavi rejimine karbamezepin eklendi. Spesifik tedaviye rağmen, hastalık ilerleme gösterdi. Hasta takip ve tedavinin 9'ncü ayında ve SSPE evre III'te olup, (5,7) şu anda desteksiz yürüyebiliyor, fakat konuşmıyor. Hasta halen, rijitide gibi ekstrapiramidal disfonksiyon belirtileri taşıyor. Postürünü koruma ve ataksik hareketlerine engel olmada yetersiz kalıyor.

Olgu sunumu 2: Daha önceden sağlıklı 3 yaşında erkek çocuk bir aydır konuşma bozukluğu ve yürüyememe şikayeti ile hastanemize başvurdu. 12 aylıkken kızamık geçirmişti. Gelişim basamakları normaldi. Soygeçmişinde bir özellik yoktu.

Fizik muayenede vital bulguları ve büyümesi normal olarak değerlendirildi. Muayene esnasında belirgin jeneralize miyoklonik jerkleri mevcuttu. Hiçbir kelime konuşmıyor ve sözlü uyarınları anlamıyordu. Bir aydır enürezis ve enkoprezisi mevcuttu. Bütün kranial sinir fonksiyonları normaldi. Kas kuvveti normaldi. Derin tendon refleksleri her iki alt ve üst ekstremitelerde 4+ idi. Plantar cevap bilateral fleksördü ve klonüs bilateral negatifti. Diğer fizik muayene bulguları normaldi. Laboratuvar tetkiklerinde serum ve BOS'ta kızamık IgG antikorları pozitif; 5.7 tv (N: <0.5 tv) ve > 1/80 titre (N: <1/5 titre). Serum ve BOS'taki IgG antikorları sırasıyla, enzim-linked floresan assay ve immunofloresan antikor teknikleri ile çalışıldı. EEG'sinde SSPE'yi destekleyen yavaş zeminde 2 saniyelik aralıklarla tekrarlayan yüksek amplitüdü yavaş diken dalga paterni mevcuttu. Kranial MR tetkikinde T1 ve T2 sekansları normaldi.

Hasta hospitalize edildi ve evre III olarak kabul edildi. Klinik ve laboratuvar bulguları ışığında SSPE tanısı kondu ve inosiplex (100 mg/kg/gün p.o) ve intramüsküler IFN-beta (30 µg/hafta, haftada tek doz) başlandı. Hastaya tedavi başlandıktan sonraki ilk 24 saat boyunca, ilaçların muhtemel yan etkilerine karşı dikkatli bir şekilde takip edildi. Hiçbir yan etki görülmedi. Hasta yatışının sekizinci gününde taburcu edildi.

Ailesi, taburcu edildikten sonra saatlerce yüksek ateşinin devam ettiğini ve bir gün sonra da vücudunun sağ tarafında anormal hareketler (kontraksiyonlar) geliştiğini söyledi. Bu hareketlerin, rijidite ve distoni gibi ekstrapiramidal diskinezi olabileceği düşünüldü. Hasta, merkeze uzak kırsal bir alanda oturduğundan kontrole getirilememiş ve taburcu edildikten 6 gün sonra eksitus olmuş.

Tartışma

SSPE'nin 4 evresi mevcuttur. Hastalığın ilk evresi, hastalarımızda olduğu gibi sinsiz başlangıçlı ve yavaş seyirlidir. İkinci üçüncü evrenin özelliği; afazik-apraktik-agnostik belirtilerin baskınlığı ile birlikte, karışık entelektüel bozulma ve kişilik değişiklikleridir. İstemsiz hareketler genellikle iki, üç ay içinde görülür ve ikinci evrenin karakteristik özelliğidir. Bu hareketler, miyoklonik jerkler olabilir. Üçüncü evrede ekstrapiramidal ya da piramidal disfonksiyon veya her ikisi birlikte belirgin hale gelir. Demans şiddetlidir ve çocuklar yatalaktır. Terminal evrede deserebrasyon rijiditesi ve artan hipotoninin eşlik ettiği progresif tepkisizlik ile birlikte otonom fonksiyonlarda bozulma, solunum güçlüğü ve artan yutma güçlüğü mevcuttur (3,4). İlk hastamız evre I'de idi, ancak hastalığı çok hızlı seyir gösterdi ve hastalığının üçüncü haftasında evre II'nin belirtileri ortaya çıktı (miyoklonik jerkler). Saptayabildiğimiz kadarıyla, vakamızda olduğu gibi, geçici afazi, SSPE'de bildirilmemiştir. SSPE'de hastalığın ortalama süresi yaklaşık 12 aydır. Bu süre içinde hastalık düzenli olarak ilerler. Subakut form, bazen 6 hafta gibi kısa sürede ölüme neden olur (3). İkinci hastamızda semptomların başlangıcı ile ölüm arasındaki süre 6 hafta idi. Bu durum, daha önceden bildirilen literatür bilgileriyle uyumlu idi.

SSPE'nin spesifik tedavisi yoktur. İnosiplex, antiviral ajanlar, steroidler, plazmaferez, alfa ve beta-IFN, simetidin, intravenöz gamaglobulin gibi farklı tedavi metotları vardır. Son zamanlarda SSPE'nin tedavisinde ribavirin tek başına veya kombine edilerek kullanılmaktadır (1,3). SSPE'nin tercih edilen tedavisi intraventriküler INF-alfa + inosiplex'tir (1,3,5,6). İntraventriküler IFN-alfa'nın oral inosiplex ile kombinasyonunun, SSPE'nin progresif seyirini yavaşlattığı veya durdurduğu bildirilmiştir (6). Buna rağmen uzun dönem takiplerde IFN-alfa ile elde edilen bazı remisyonların geçici olabileceği gösterilmiştir. Yine uzun dönem takiplerde spontan remisyonların da olabileceği gösterildi. Ayrıca SSPE'li hastalarda, mortalite oranını azaltmak ve klinik seyri düzeltmek için uzun süreli yüksek dozlu IFN-alfa kullanılmıştır (6). Son zamanlarda buna rağmen bazı araştırmacılar, alfa-IFN yerine beta-IFN kullanmasını önermektedirler (7,8). Son zamanlarda, intravenöz ribavirin ve intratekal alfa-IFN kombinasyonunun SSPE'li çocuklarda güvenle kullanıldığı bildirilmiştir (9).

Ogle ve ark (10) oral ribavirinin iki SSPE'li hastanın nörolojik durumunda sağladığı

düzelmenin çok açık olmadığını bildirmesine rağmen, biz oral inosiplex ile kombine intratekal alfa-IFN ve oral ribavirini ilk vakamızda ve oral inosiplex + intramüsküler olarak beta-IFN'ü da 2'nci vakamızda kullandık. Ancak her iki vakamızda da izlem esnasında klinik düzelmeye gözlenmedi.

SSPE'nin ayırıcı tanısında atipik akut viral ensefalitler, yavaş virus enfeksiyonları (Creutzfeldt-Jakob hastalığı, progresif rubella panensefalit vb) bakteriyel enfeksiyonlar, epilepsi, psikolojik bozukluklar, beyin tümörleri, serebral depo hastalıkları, polidistrofiler, lökodistrofiler, çocukluk çağı demiyelinizan hastalıkları ve metabolik hastalıklar düşünülmelidir (2). Vakalarımızda kesin tanı tipik EEG paterninin olması ve BOS'ta kızamık antikorlarının varlığı ile teyit edildi (2).

Sonuç olarak, biz birinci vakamızda olduğu gibi, geçici afazinin SSPE'nin ilk belirtisi olabileceğini ve ikinci vakamızda olduğu gibi, SSPE sürecinin 6 hafta gibi çok kısa olabileceğini vurgulamak isteriz.

Report of two Children with Subacute Sclerosing Panencephalitis Displaying Atypical Clinical Course

Abstract:

We present two children with subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) displaying atypical clinical course because of unusual presentation. A 7-year-old girl was admitted with speech disorder and abnormal gait, which were first noted seven days before admission to our hospital. On the 3rd day of admission, her aphasia and ataxic gait disappeared spontaneously and her clinical and neurological examination showed normal findings. However, myoclonic jerks developed on the 14th day of admission. Serum and cerebrospinal fluid IgG antibodies to measles virus were found to be positive. She was diagnosed with SSPE and specific therapy was initiated. Now she is 9th month of follow-up and in stage III of SSPE. The second case was 3-year-old boy and admitted with a state unable to walk and speak, which was first noted about 1 month before admission to our hospital. He was also diagnosed

with SSPE because of positive IgG antibodies to measles virus and given specific therapy. However, he died at the sixth month of his follow-up.

Key words: Subacute sclerosing panencephalitis, child

Kaynaklar

1. Çaksen H, Odabaş D, Ataş B: Seizures in a boy with subacute sclerosing panencephalitis during high-dose intrathecal interferon-alpha therapy. *Pediatr Neurol* ,27:75,2002.
2. Maldonado Y: Measles, in Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB (eds): Textbook of Pediatrics. 16th ed. Philadelphia, WB Saunders, 946-951,2000.
3. Aicardi J: Clinics in Developmental Medicine. Diseases of the Nervous System in Childhood. 2nd ed. London, Mac Keith Press, 1998.
4. Jabbour JT, Duenas DA, Sever JL et al: Epidemiology of subacute sclerosing panencephalitis (SSPE). A report of the SSPE registry. *JAMA* ,220:959-962,1972.
5. Yalaz K, Anlar B, Öktem F et al: Intraventricular interferon and oral inosiplex in the treatment of subacute sclerosing panencephalitis. *Neurology* 42:488-491,1992.
6. Anlar B, Yalaz K, Öktem F, Köse G: Long-term follow-up of patients with subacute sclerosing panencephalitis treated with intraventricular alpha-interferon. *Neurology*,48:526-528,1997.
7. Anlar B, Yalaz K, Köse G, Saygı S: Beta-interferon plus inosiplex in the treatment of subacute sclerosing panencephalitis. *J Child Neurol*,13:557-559,1998.
8. Haspolat Ş, Anlar B, Köse G et al: Interleukin-1beta, interleukin-1 receptor antagonist levels in patients with subacute sclerosing panencephalitis and the effects of different treatment protocols. *J Child Neurol* ,16:417-420,2001.
9. Tomoda A, Shiraishi S, Hosoya M et al: Combined treatment with interferon-alpha and ribavirin for subacute sclerosing panencephalitis. *Pediatr Neurol* 24:54-59,2001.
10. Ogle JW, Toltzis P, Parker WD et al: Oral ribavirin therapy for subacute sclerosing panencephalitis. *J Infect Dis* ,159:748-50,1989.